

T.C.

HALIÇ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

**Petro ve Putin'in Rusya Açısından Öneminin
Karşılaştırılması**

DÖNEM PROJESİ

Hazırlayan

Yeliz Dilmen

20050310016

TEZ DANIŞMANI:

Öğretim Üyesi Dr. Eyüp ÖZ

İSTANBUL

ŞUBAT 2024

İNTİHAL RAPORU

ÖNSÖZ

Bu çalışma I. Petro ve Putin'in Rusya tarihi bakımından tarihsel lider olarak toplumsal ve politik açıdan ortaya çıkışlarını ve Rusya politikasına olan etkilerinin benzerlik ve farklılık yönünden etkilerinin kıyaslanmasını ele almaktadır. Çalışmamda tarihsel araştırma yöntemi kullanarak yaptığım kıyaslamada iki liderin etkilerinin daha iyi anlaşılması amacıyla öncelikli olarak Rusya'nın kuruluşunu ele alarak liderlerin etkilerini belirttim. Çalışmamda öncelikli olarak Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Kemal ASLAN'a tez süresi boyunca deneyim ve bilgileriyle yoluma ışık tutarak yönlendirmesi ve tüm destekleri için en büyük teşekkürü ederim.

Tez konumu belirlememde ve kaynak önerileri ile destek olan tez danışmanlığımı yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Eyüp ÖZ'e teşekkür ederim. Kendisinin öğretmiş olduğu tarih metotları ve araştırma yöntemleri tezimdeki kıyaslamalara katkı sunmuştur. Güncel Rus politikası ve kıyaslamalarıyla politik analizi öğreten ve kendimi geliştirme fırsatı tanıyan Zakhid KIARIMOV'a bana tanıdığı tüm fırsatlar için şükranlarımı sunarım.

Öğrenim hayatım boyunca bana destek olup katkıda bulunan aileme teşekkür ediyorum.

Bu süreçte bana destek olan Sıla DEVECİ, Cansu GÜREŞÇİ, Cansu Özdemir başta olmak üzere yakın arkadaş çevreme teşekkür ederim.

Haliç Üniversitesi işletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet KAHVECİ'ye, Haliç Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arman TEVFİK'e ve Haliç Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Nebi ÖNDER'e tez süresince katkılarından dolayı ve kendimi geliştirmemi sağladıklarından dolayı teşekkürü borç bilirim.

Şubat 2024

Yeliz DİLMEN

İçindekiler

İNTİHAL RAPORU	I
ÖNSÖZ	II
KISALTMA	IV
ÖZET.....	V
ABSTRACT	VII
Резюме.....	IX
1. GİRİŞ	1
2. RUS MODERNLEŞMESİNDE BÜYÜK PETRO’NUN ROLÜ	4
2.1. Rusya’nın Bir Devlet Olarak Ortaya Çıkış Süreci	5
2.1.1 Kiev’in Yükselişi.....	7
2.2 Rusların Moğolların Hâkimiyetine Girmesi	9
2.3.Rusya’nın Oluşumunda Tarihsel Slavofil ve Batılılaşmacı Çekişmesinin Rolü ..	10
2.4. Rusya’da Prenslikten Siyasi Otoritenin Çarlığa Geçişi	12
2.5. Petro’nun Çarlık Dönemi ve Liderlik Özellikleri	17
2.5.1. Rus Modernleşmesinde Petro’nun Rolü.....	20
2.5.2. Deli Petro’nun Vizyonun Oluşumunda Batı’nın Rolü	26
3. RUSYA’NIN YENİDEN DÜNYA SAHNESİNE ÇIKMASINDA PUTİN’İN ROLÜ.....	34
3.1. Putin’in Lider Olarak Ortaya Çıkmasını Sağlayan Toplumsal Koşullar.....	35
3.2. KGB Başkanlığından Devlet Başkanlığına Giden Süreç	38
3.3 Putin Döneminde Yaşanan İç ve Dış Krizler.....	40
3.4. Putin’in Rusya İçin Vazgeçilmez Hale Gelmesi ve Siyasal İktidarın Putin’de Cisimlenişi	51
SONUÇ VE ÖNERİLER	55

KISALTMA

SSCB	: Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliđi
NATO	: Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü
AB	: Avrupa Birliđi
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
s.	: sayfa
FSB	: Federal Güvenlik Sistemi
KGB	: Devlet Güvenlik Komitesi
RF	: Rusya Federasyonu
ss	: Sayfa Aralığı
M.S.	: Milattan Sonra
yy.	: Yüzyıl

ÖZET

Bu çalışma Rusya açısından I. Petro ve Putin'in önemini ele almaktadır. Petro 17. yy. ve 18. yy. ilk çeyreğinde Rusya'nın batılı tarzda modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. O, Çarlık sistemi çerçevesinde Rusya'nın batılı güçlerin gerisine düşmemesi için ekonomik, teknolojik ve bürokratik alanda reformlar uygulamıştır. Petro pek çok Avrupalı ülkelerden önce modernleşmeyi başaran bir hükümdardır.

Putin ise 20. yy. sonlarında ve 21.yy. ilk çeyreğinde Rusya'nın tarihinde etkili bir figür olarak ortaya çıkmıştır. 20.yüzyılın sonlarında içsel sorunlarla boğuşan bir Rusya'yı yeniden küresel bir aktör olarak dünya sahnesine çıkması için çaba göstermiştir. Karşılaştırmalı tarihsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada iki liderin ortaya çıkmasını sağlayan tarihsel, toplumsal koşullar ile bu iki liderin Rusya tarihindeki önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

I. Petro batılı yönelimli bir perspektiften reformlarını gerçekleştirmiştir. Uyguladığı acımasız şiddet yöntemleri dolayısıyla kendisine 'Deli Petro' da denilmiştir ancak Rusya'nın bugünkü modernleşmesinin temelinde onun gerçekleştirdiklerinin olmasından dolayı 'Büyük Petro' da denilmektedir. O başkenti St. Petersburg'a taşıyarak Rusya'nın batıyla ilişkilerini geliştirmesinden yana olduğunu da göstermiştir.

Putin 'Sovyet İmparatorluğu' olarak da adlandırılan sosyalist sistemin parçalanmasından sonra ekonomik ve siyasal istikrarsızlık ortamının sürdüğü koşullarda devletin karşılaştığı iç ve dış tehditleri bilen bu konuda yazdığı raporlarla üst düzey bürokrat olarak devlet başkanlığı görevine gelmiştir. Putin Slav birliği temelinde Rusya'nın bütünlüğünün korunmasına yönelik çaba göstermiştir. Bu konuda iç ve dış politikada KGB başkanlığı yapmanın getirdiği deneyimle hareket etmiştir.

I. Petro imparatorluğun sağlam zeminler üzerinde varlığını sürdürmesini hedeflerken, Putin bölünme ve parçalanma tehdidi altında bulunan Rusya'nın bütünlüğünü korumaya çaba harcamıştır.

Bu alıřmada iki tarihsel figürün benzerlik ve farklılıklarını da ortaya konulmaya alıřılmıřtır.

Anahtar Kelimeler: Putin, I. Petro, Rus modernleřmesi, oligark, ar, Knez

ABSTRACT

This study is from the point of view of Russia I. It deals with the importance of Petro and Putin. Petro 17. Yy. and 18. yy. in the first quarter, he played an important role in the modernization of Russia in the western style. He implemented reforms in the economic, technological and bureaucratic fields in order to prevent Russia from falling behind the western powers within the framework of the tsarist system. Petro is a ruler who managed to modernize before many European countries.

Putin is 20. yy. In the late and 21.yy. in the first quarter, he emerged as an influential figure in the history of Russia. 20.at the end of the century, he made efforts to bring Russia, which was struggling with internal problems, to the world stage as a global actor again. In this study, which uses the comparative historical research method, it was tried to reveal the historical and social conditions that led to the emergence of two leaders and the importance of these two leaders in the history of Russia.

I. Petro has carried out his reforms from a western-oriented perspective. He has also been called 'Crazy Petro' because of the brutal methods of violence he uses, but he is also called 'Peter the Great' because of what he has accomplished at the heart of Russia's modernization today. He is the capital of St. By moving it to St. Petersburg, he has also shown that he is in favor of improving Russia's relations with the west.

After the disintegration of the socialist system, also called the 'Soviet Empire', Putin assumed the post of head of state as a senior bureaucrat who knew the internal and external threats faced by the state under conditions of continuing economic and political instability with the reports he wrote on this subject. Putin has made efforts to protect the integrity of Russia on the basis of Slavic unity. In this regard, he acted with the experience brought by being the head of the KGB in domestic and foreign policy.

I. While Petro aimed for the empire to maintain its existence on solid grounds, Putin made efforts to protect the integrity of Russia, which is under threat of division and disintegration.

In this study, it has been tried to reveal the similarities and differences of the two historical figures.

Keywords: Putin, I. Petro, Russian modernization, oligarch, Tsar, Knez

Резюме

С точки зрения этой работы Россия И. В нем рассматривается важность Петра и Путина. Петро, 17. Гггг. и 18. гггг. В первом квартале он сыграл важную роль в модернизации России в западном стиле. Он провел реформы в экономической, технологической и бюрократической сферах, чтобы в рамках царской системы Россия не отставала от западных держав. Петр - правитель, которому удалось модернизироваться раньше, чем многим европейским странам.

А Путину - 20. гггг. В конце и 21.гггг. В первом квартале он стал влиятельной фигурой в истории России. 20.Он стремился вернуть Россию, которая в конце века боролась с внутренними проблемами, на мировую арену в качестве глобального актера. В данном исследовании, в котором использовался метод сравнительного исторического исследования, была предпринята попытка установить исторические, социальные условия, которые привели к появлению двух лидеров, а также значение этих двух лидеров в истории России.

И. Петр I проводил свои реформы с точки зрения западной ориентации. Из-за жестоких методов насилия, которые он применял, его называли "Безумным Петром", но из-за того, что он совершил в основе современной модернизации России, его также называют "Петром Великим". Он является столицей Св. Переехав в Петербург, он также продемонстрировал, что выступает за улучшение отношений России с Западом.

Путин вступил в должность главы государства в качестве высокопоставленного чиновника, написав отчеты на эту тему, зная о внутренних и внешних угрозах, с которыми сталкивается государство в условиях экономической и политической нестабильности после распада социалистической системы, также называемой "Советской империей". Путин приложил усилия для сохранения целостности России на основе славянского

единства. В этом отношении он руководствовался опытом, накопленным на посту председателя КГБ во внутренней и внешней политике.

И.В то время как Петр стремился к тому, чтобы империя продолжала существовать на твердой почве, Путин приложил усилия для защиты целостности России, которая находится под угрозой раскола и фрагментации.

В этом исследовании также была предпринята попытка выявить сходства и различия двух исторических личностей.

Ключевые слова: Путин, И. Петр, модернизация России, олигарх, сре, Князь

1. GİRİŞ

Bu çalışmada I. Petro ve Putin'in Rusya açısından karşılaştırılmalı önemi üzerinde durulmuştur. Rusya tarihinde önemli rolü olan iki tarihsel figürün değerlendirilmesi hem Rusya'da liderliğin politik kültür açısından yerinin saptanmasında hem de Rusya'nın tarihsel süreçte devlet olarak gösterdiği refleksleri anlamaya yol açacaktır.

Bu çalışma karşılaştırmalı tarih analiz yöntemi çerçevesinde yapılmıştır. Durkheim, Marks ve Weber gibi klasik toplumsal düşünürlerin kullandığı tarihsel karşılaştırmalı araştırma yöntemi bir ülkenin iki farklı tarihsel döneminde nasıl olduğunu ele alır. I. Dünya Savaşından sonra yürütülen bu çalışmalar II. Dünya Savaşından sonra daha da yaygınlaştırılmıştır. Tarihsel karşılaştırmalı araştırma yöntemi ülkeler arası, toplumlar arası, sistemler arasının yanı sıra ulus ötesi, toplum ötesi, kültür ötesi gibi makro düzeyde de kullanılmaktadır (Øyen, 1997: 7'den aktaran Neuman, 2014).

Tarihsel karşılaştırma yöntemde zamansal ve mekânsal karşılaştırma tarihsel aktörlerle ilişkilendirilerek ele alınabilmektedir. I. Petro ve Putin'i ele alan bu çalışma da iki tarihsel figürün ortaya lider olarak çıkışlarının tarihsel ve toplumsal koşullarını, yaşadıkları dönemdeki iç ve dış koşulları ele alınmıştır (Neuman, 2014).

I. Petro Rusya'nın batıya açılmasına ve modernleşmesinde önemli bir işlev görmüştür. Petro döneminde Ruslar ekonomik, kültürel, teknolojik, askerî açıdan dönüşüm geçirmiştir. Otokratik lider olan I. Petro doğrudan çarlık yönetimine geldiği 1689 yılından itibaren 1725 yılına kadar 36 yıl tahtta kalmıştır. Güçlü misyon ve vizyona sahip bir lider olarak o Rus tarihindeki Çarlar arasındaki en önemlisi olarak değerlendirilir. O, Rusya'nın modernleşmesini batıya açılarak sağlamıştır.

Dağılan Sovyetler Birliğinden sonra ekonomik istikrarsızlığın sürdüğü ortamda devlet başkanlığına getirilen Putin daha sonra 2000, 2004, 2012'den itibaren seçimler sonucu devlet başkanı oldu. Sovyetler birliğinin 'jeopolitik etki sahasını' korumaya çalışan Putin bu çerçevede bölgede hamleler yaptı. İç politikada devletin yeniden yapılanmasını, kendi siyasi otoritesinin güçlendirilmesiyle eş zamanlı yürüten Putin, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra serbest piyasa ekonomisine geçişte yapılan özelleştirmelerle ekonomik ve siyasal güç haline gelen oligarklarla mücadele ederek onları etkisizleştirdi. Putin iki kutuplu dünya düzeninden sosyalizmin çöküşüyle tek kutuplu hale gelen dünyada Rusya'nın küresel bir aktör olarak yer alması için çaba gösterdi.

I. Petro tarihsel, toplumsal koşullar gereği batıya açılırken Putin Avrasya bölgesinde etkili olmaya çalıştı. 3 bölümden oluşan bu çalışmanın girişinde çalışmanın yöntemi üzerinde duruldu ve karşılaştırma yapılan iki lidere ilişkin genel değerlendirme yapıldı. Çalışmanın ikinci bölümünde Rus modernleşmesinde I. Petro'nun rolü ele alındı. I. Petro'nun rolünü anlamak için Rusya'nın tarih sahnesine bir devlet olarak çıkışı üzerinde duruldu. Bu çerçevede Kiev Prenslığının Çarlığa dönüşümdeki etkisi ve rolü açıklandı. Rusya'nın oluşumunda Slavofil ve Batılılaşmacı çekişmesi önemli bir yer tutmaktadır. Slavofillerin daha etkin olduğu. Rus tarihinde I. Petro batıya yönelişle Rusya'nın teknolojik ve ekonomik açıdan geri kalmasını önlemeye çalıştı. İlk 'Çar' unvanı IV. İvan tarafından kullanıldı. Petro güçlü ailelerin tahta aday oldukları ortamda yetişti. Onun döneminde ilk defa ikili çarlık sistemine geçildi. Petro'nun vizyonunun oluşumunda batıya yaptığı seyahatler -1697, 1717- önemli rol oynamıştır. O, kişilerin bireysel beceri ve yeteneklerine dayanan bir liyakat yöntemini savunmuştur. Rus çarlığının denize açılmasında çaba göstermiştir. Bir otokrat olan I. Petro sahip olduğu enerji güçlü misyonuyla Rusya'nın modernleşmesinin temelini atmıştır.

Çalışmanın 3.bölümünde Rusya'nın yeniden dünya sahnesine çıkmasında Putin'in rolü üzerinde durulmuştur. Putin ekonomik istikrarsızlık ve siyasal belirsizlik ortamında tarih sahnesine çıkan bir liderdir. Uzun yıllar KGB'de çalışan Putin 1997'de KGB başkanlığı yapmış,1999 yılında devlet başbakanlığına getirilmiş aynı yılın son günü 31 Aralık 1999'da Yeltsin'in yerine vekâleten devlet başkanlığı görevine getirilmiştir. O, Rusya'nın Sovyetler birliğinin 'eski jeopolitik etki sahası 'stratejik bir tutum izlemiştir bu çalışmada Putin'in lider olarak ortaya çıkmasını sağlayan toplumsal ve ekonomik koşullar üzerinde durulmuştur. Çalışmada Putin'in KGB başkanlığından devlet başkanlığına yükseliş süreci üzerinde ele alınmıştır. Çalışmada Putin döneminde yaşanan iç ve dış krizlerin yanı sıra Putin'in Rusya için neden vazgeçilmez hale geldiği açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın son bölümünde sonuç ve öneriler üzerinde durulmuştur.

2. RUS MODERNLEŞMESİNDE BÜYÜK PETRO’NUN ROLÜ

‘Deli’ ve ‘büyük’ lakabıyla Rus tarihinde anılan I. Petro tartışmalı bir tarihi kişiliktir. Deli denilmesinin nedeni gözünü kırpmadan çok sayıda insanın öldürülmesinde emir vermesindedir. Ancak Rusya’nın bölgesinde güçlü ve etkili bir devlet haline gelmesinde Avrupa ülkelerinin çoğundan önce modernleşme çabalarını başlatması ve batıyı model olarak alması onun büyük Petro olarak anılmasını sağlamıştır. Bu bölümde önce Rusların devlet olarak ortaya çıkma süreci ve Knez – bir tür derebeylik- Çarlığa geçiş süreci üzerinde durulmuştur. İlk Rus devleti 9. yüzyılda kurulmuştur ve bu devletlerarasında Kiev Prensiği öne çıkmıştır. Moğol işgali – 1237- Rusya’yı etkilemiştir. 1480’den itibaren Rusya yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.

Rusya’da 19. yy. su yüzüne çıkan Slavofil ve Batılılaşmacı çekişmesi görünür hale gelmiştir. Rusya’da prenslikten çarlığa giden süreç IV. İvan’dan itibaren başlamıştır. I. Petro Rusya’nın modernleşmesi sürecinde etkili bir rol oynamıştır. O, model olarak batıyı örnek almış, batıdaki teknolojik gelişmeleri ülkesinde her alanda uygulamaya yönelik çaba göstermiştir. Döneminde matematik, denizcilik okulları ile halk kütüphane müzesi açılmıştır. Yaptığı reformlar arasında köylülerin askere alınması, asillerin yetenekleri ve becerileri doğrultusunda kamuda hizmet vermelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapmıştır. O şehirlerin yeniden yapılanması için belediyeler kurmuştur. Özellikle İsveç ile 21 yıl süreyle -1700-1721- savaşımıştır. Bu savaşla Batı karşısında üstünlük elde etmiştir. Çar Büyük Petro Rusya’nın Avrupalılaştırılması için büyük çaba harcamıştır bu sebeple Batıya 2 farklı tarihte-1.si 1697; 2.si 1717- bu gezilerde edindiği gözlem ve birikimlerini Rusya’da uygulamaya çalışmıştır. Petro, Rusya’nın batıya açılması için bataklıklar üzerine St. Petersburg şehrini inşa ettirmiştir. Ayrıca başkenti Moskova’dan buraya taşımıştır. Çar Petro, Rusya’yı kısa sürede güçlü bir devlet haline getirmiştir.

2.1. Rusya'nın Bir Devlet Olarak Ortaya Çıkış Süreci

Rusya'nın¹ tarih sahnesine çıkışı, toplumsal gelenek değerleri, politik kurumları ve kültürel temel özellikleri hakkında konusunda araştırmacıların farklı değerlendirmeleri ve görüşleri bulunmaktadır. Rusya'nın tarihinin oldukça karmaşık olması ve aynı zamanda ülke tarihi açısından önemli olan olayların detayları az olduğundan dolayı belli ortak fikirde buluşmak oldukça zordur (Ascher, 2022:19).

Rusya'nın tarihini anlamak için öncelikle kökenlerinin nereye dayandığının bilinmesi gerekir. Rusların geçmişi Slav kültürüne ve Hint-Avrupa halklarının tarihine de uzanan köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Ruslar, köken olarak büyük Slav ailesinin bir parçasıdır. Slavlar, Hint-Avrupa diline dayanan ait bir etnik gruptur. Diğer Slav halkları arasında Çekler, Lehler, Sırp lar ve Bulgarlar gibi topluluklar da bulunmaktadır. Ruslar, Slav dilinin Doğu Slav dil alt grubuna aittirler. Rusça, Ukraynaca ve Belarusça gibi diller de bu dil grubuna girmektedir. Bu diller arasında kelime, ses benzerlikleri açısından ortak özellikler bulunmaktadır. Slav halkları arasında benzer kültürel unsurlar ve tarihi deneyimler de bulunmaktadır. Ortak din, gelenek, mitoloji ve yaşam tarzları bu toplulukların ortak kültür kaynaklarıdır. Rusların² sahip olduğu kültürel ve dil bağlantıları, tarihsel gelişimleri ve Slav kökleri

¹ Rusya sözcüğü 16.yüzyıldan itibaren kullanılmaktadır. Orta Çağ'da bu sözcüğün Rus ülkesinin Latincesinden geldiği düşünülmektedir. 18.yüzyılın başında Büyük Petro'ya Rus imparatoru unvanı eklendikten sonra ülkenin adı Russia olmuştu. O dönemde imparatorluğa da Rossiya İmparatoria deniliyordu (Kumar,2024:341)

² Rus sözcüğü etnik olarak Ruslar için Russky denilmektedir. Bu mutlaka Rus kökenli olmayan ancak Rus devletinin vatandaşları anlamına gelen rossiykinin -yanında yer alır. Bu iki kelime arasındaki fark Osmanlı ve Türk sözcüklerinin arasındaki fark kadar önemlidir (Hosking,2006:7; Cherniavsky,1969:119-120'den aktaran Kumar:341). Kumar hemen hemen tüm imparatorlukta emperyal devlet ile hâkim etnisiteyi oluşturan halkın da içinde olduğu imparatorluğun halkları arasında yarım olduğunu belirtir. Ona göre Rus Çarlığı döneminde russkye rusisky kelimelerinin arasındaki fark ayrımı arasındaki belirgin net ve belirgindi. O, Rus devletinden uzaklaşma, kopma, hatta yabancılaşma hissiyatının temelinde bu durumun olduğu görüşündedir. Kumar, Rus Çarlarının tebaa ile aralarına mesafe koyduklarını, 4.İvan'ın Rus olduğunu reddettiğini ve ilk roma imparatoru Augustus ile soy bağıyla övündüğünü belirtmiştir. 'Çar' unvanını alan 3.İvan'ın Bizans libası- elbise- giyme amacında olduğu görüşündedir. Kumar bu konuda şu tespitte bulunmaktadır '*fakat mesele her zaman aynıydı, sembolleri ve meşruiyet kaynaklarını Rusya dışında bulmak 'kraliyetin yabancı olduğunu göstermekti'*' (Herberk-Hill,1998:2-69'dan aktaran Kumar:383).

Rusların bugünkü kimliklerini anlamak açısından önemli taşımaktadır (Vernadsky, 2010: 19).

Rusların ilk olarak nerede çıktıkları konusunda kesin bir tarihten söz etmek mümkün değildir çünkü Ruslara ilişkin Orta Çağ dönemi öncesine ait yazılı belge bulunmamaktadır.

İlk olarak Rusların Orta Çağda Slav kabileleri ve diğer etnik gruplarla etkileşim oldukları bilinmektedir. Ruslar, Avrasya coğrafyasında Doğu Slav kabilelerine ait olarak görülen Baltık Denizi, Don nehri, Karadeniz ve aşağı Tuna arasında uzanmış olan bölgede üçüncü yüzyıldan itibaren bulunmaya başlamışlardır. Bu kabileler sekizinci yüzyıl ve dokuzuncu yüzyılları arasında ana karaya Baltık yolu üzerinden nüfus etmiş İskandinavların himayesi altında bir araya getirilmişlerdir. Bu durum ana hatları itibariyle tarihte Rus devletinin kuruluş dönemi olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de Doğu Slavların yaşadığı bölgelerde siyasi hayat, sosyal ve kültürel yapıları itibari ile batı Avrasya Karadeniz ve Doğu'daki ormanlık alanlar ve bozkır arasındaki ticaret ekseninde yer alan güney Rusya topraklarında çok daha evvel başlamıştır (Vernadsky, 2010: 37).

M.S. dokuzuncu yüzyıldan itibaren Slav kabileleri arasında siyasi hâkimiyet kurmak için güç ve ekonomik temelli mücadele bölgeye adaptasyonu sağlamada zorluk yaratmıştır. Yaşanılan ortamda istikrar olmaması Rusların siyasi birliğini yaşamada da engelleyici olmuştur. On üçüncü yüzyıl ortalarında o zamanlar ülkenin adı Rus olarak bilinmekteydi. Bu yüzyılda Rus ülkesi sosyal kuruluşlar, ekonomi ve politik kurumları Orta ve Batı Avrupa'da bulunan kurumlara benzerlik taşıyordu bu bölgede 1237 yılından itibaren Moğol istilası olması nedeniyle iki yüz boyunduruk altında yaşamıştır. Bu durum Rus ülkesinin Batı Avrupa'dan tecridini derinleştirmiştir (Ascher, 2022: 19).

Derebeylikten Çarlığa geçiş süreci oldukça uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Kiev Rus, Rus Devleti'nin erken formasyon dönemini temsil etmektedir, bu dönemde yaşanan gelişmeler ve olaylar Rus tarihini şekillendirmiştir.

2.1.1 Kiev'in Yükselişi

Rus devletinin kuruluşu hakkında farklı teoriler bulunmaktadır. Arkeolojik bulgular dokuzuncu yüzyılda İskandinavlar arasında Rus olarak adlandırılan grupların varlığını kanıtlıyor. Normanist tarih okulu³ Slav devletlerinin başlangıcını 'Varyaglı Ruslar' olarak adlandırılan kabilelere dayandırmaktadır. M.S. 862 yılında bu kabilenin İskandinav Prenslarına 'bizim topraklarımız geniş zengin fakat düzen içinde değil gelin bizi yönetin. Bize hükmedin.' Biçiminde yardım mesajı yollamaları üzerine İskandinav prensi Rurik yönetiminde bir grup Novgorod'da yerleşmişlerdir. Bu grup Rusya'nın temel kültür ve politik şeklinin biçimlendirilmesinde rol oynamıştır. Bazı araştırmacılar da Rurik'in sahneye çıkmasının daha öncesinde Kiev'deki Slavların altıncı yüzyıldan beri Güney Rusya'da yaşayan aralarında Kimerler, İskitler, Sarmatyanlar, Gotlar ve Hazarların bulunmuş olduğu sayısız halk kültürünün öğretilerini benimsediklerini kanıtlamışlardır. Bizans, Helen ve Doğu uygarlıklarının aksine bu halklar İskandinavlarınkinden geri kalmayan kendi maddi kültürlerini, sanat ve adetlerini geliştirmişlerdir. Ancak dokuzuncu yüzyıldan başlayarak Rus hanedanı Norman ve Rusya üzerinde İskandinav nüfuzu yerine geçmeye başlamıştır. Böylece Ruslar kendi öz kültürünü oluşturmaya başlamışlardır (Ascher, 2022: s. 24).

878'den 972'yi süreyi kapsayan ve ilk dönem olarak adlandırılan bu süreçte Rurik'ten sonra gelen Novgorod Prensları Güneye doğru yayıldılar Baltık Deniz'inden Karadeniz'e, Karpat Dağları'ndan Hazar Deniz'ine kadar uzanan geniş bir alanı kapsayan imparatorluk kurdular (Ascher:24). Novgorod ilk zamanlar merkez gibi görünmesine rağmen sınırlarının korunamamasından dolayı niteliğini kaybederek Kiev'in yükselmesine sebebiyet olmuştur.

³ Eski Rus Devleti'nin kuruluşu ile alakalı Norman teorisi, Varg-Rus adı ile tanınan Eski Rus Devleti'nin kurucularını Germen kökenli olarak tanıtmaktadır. Norman teorisinin temeli XVII. yüzyılda İsveçli tarihçi ve diplomat Peer Persson de Erlesunda (1570-1622) tarafından atılmıştır. (De Erlezunda, 1867; Kuzmin, 2004; Pchelov, 2010).Varg-Rusların, Slavların yanına gelen Germen kavimleri veya daha doğrusu Avrupa'da İskandinavyalılar adı ile tanınan İsveçliler olduğunu iddia ediyorlardı (Kruze, 1836).

İlk Rus devleti İskandinav yerleşimciler tarafından 9.yüzyılın sonunda kuruldu ancak bu kurulan devlet içinde çatışmalar yaşandığından bunlar daha küçük rakip birimlere bölündü (Howe, 2015: 72). Dokuzuncu yüzyılda Kiev’de ortaya çıkan Rus varlığı neredeyse dört yüzyıl kadar hüküm sürmüştür. Kumar, M.S 900-1240 dönemini ‘Kiev İmparatorluğu’ olarak nitelendirir. Bu imparatorluk Slav kabilelerinin diğer kabileleri egemenliği altına alan Rusların efsanevi Vikingli lideri Rurik hanedanı yönetiminde Slavlar, Baltlar ve Finler tarafından kurulmuştur (Kumar, 2024: 311).

Ascher ise M.S 972’den M.S.1039 yıllarını kapsayan bu dönemi ikinci Kievli Prenslar dönemi olarak adlandırılmıştır. Prens Vladimir döneminde ülkenin yönetilmesindeki en önemli araç Hristiyanlığın benimsenmesi ve devlet dili haline getirilmesi olmuştur (Kumar, 312). Ascher, Kiev’in Hristiyanlığı neden ve nasıl benimsediğinin belirsizliğini koruduğu görüşündedir (2022: 24). Rus Kroniklerinde Vladimir’in vaftiz edilmesi ve Hristiyanlığa geçişi şöyle aktarılmaktadır:

(...) Bütün dinleri tetkik eden Büyük Prens Vladimir Hristiyanlığı kabulde karar kıldı. Bu kararda vaftizi şart koşan bir Yunan prensesiyle evlenmek isteğininin belki de yardımı olmuştur. Kendi vaftizinden sonra halkın da vaftiz olmasını da istedi... Vladimir bütün köye şöyle bir haber saldı: 'yarın değış, öbür gün, zengin olsun, fakir olsun, nehir kıyısına gelmeyenler asi ve hain ilan edileceklerdir. Öbür gün, Vladimir yanında rahipler olduğu halde kalabalık bir erkek grubunun kiminin boğazına, kiminin de göğsüne kadar daldığı Dinyeper’e gitti... Rahipler dualarını okudular... Vaftiz olan eve döndü (Ataöv, 232).

Vladimir öldükten sonra (1015) yaşanan iç çatışmalar nedeniyle Kiev Prenslığında istikrarsızlık yaşandı. Ancak on birinci yüzyılda feodal toprak düzeninin yaygınlaşmasıyla beraber prensler ve boylar büyük demesneler sahibi olmuştur. Kiev prensi ‘Büyük Dük’ unvanı almış olup druzhiniki’lere toprak dağıtmıştır. Feodal toprak sahipler sınıfının yükselişe geçmesiyle daha fazla köylü feodal sömürü düzenine bağlanmıştır. On birinci ve on ikinci yüzyıllarda barşçına denenen ulusun

yaygınlaşmasıyla birlikte soyluların toprakları ya barşçına⁴ ya da obrok denilen sisteme göre işletilmesine geçilmiştir. Bu süreçte feodalizmin yaygınlaşması nedeniyle şehirler büyümüş ve çoğalmıştır ayrıca bu dönemde feodal beylerin hukukunu koruyan yasal düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. Kiev, Novgorod ve Polotsk'i kentlerinde mimari açıdan önem taşıyan Aya Sofya katedralleri yapılmıştır. Bu Rus kültürünün yerleşik düzenden artık şehir hayatına geçiş yapıldığını gösteren adım olmuştur (Ataöv, 1988: ss.233-234).

On birinci yüzyılda Kiev prensliğinde yaşanan bölünmede topraklardan bir kısmı Kiev Prenslüğünden çıkarak bağımsızlık ilan ettiler. Bu durum eski Rus topraklarının üzerine yeni bir siyasi birimlerin yaşanmasına sebebiyet olmuştur. Yaklaşık iki yüzyıl içinde ayrışan fedailiklerden 190 yeni şehir ortaya çıkmıştır. (Ataöv, 235). Bu bir anlamda siyasi ve ekonomik iktidarın parçalanmış olduğunun göstergesidir.

Kiev kurulduğu dokuzuncu yüzyıldan itibaren Rus şehirleri arasında önder bir şehir olmasının nedenlerinden biri Rus kilisesinin merkezinin burada yer almasıydı. Ancak Doğu ve Bizans ile yapılan ticaretin zayıflaması, prensler arası iktidar çatışmaları ve halkın saldırılara hedef olması Kiev'in on ikinci yüzyılda bu üstünlüğünü yitirmesine sebep oldu ve devletin başkenti Vlademir oldu (Ataöv, 237).

2.2 Rusların Moğolların Hâkimiyetine Girmesi

Rusların yaşadığı bölge 1223'te önce Moğolların keşif saldırısına uğradı daha sonra da 1237'de Moğollar Rusya'yı işgal etti. Batı Rusya 100 yıl, Doğu Rusya ise 200 yıl Moğol denetimi altında kalmıştır. Bu süreçte Doğu ve Batı Rusya arasında dini, kültürel ve politik farklılıklar belirgin hale gelmiştir. Moğol istilası Rus halkının yaşamının dağılımını etkileyen Moğol istilası sonucu şehirler tahrip edildi ve nüfus yoğunluğunun içinde bulunun Rus oranı azaldı ve nüfusun bir bölümü Kuzey,

⁴ Barşçına sistemi: Bir kişiye veya aileye ait olan toprakların küçük bir parçasının köylülere verilir onlar tarafında işletiliyor, geri kalan büyük kısmı ise aile tarafından işletiliyor ve gene aynı köylüleri çalıştırıyordu (Ataöv, 234).

Kuzeydoğu ve Kuzeybatıdaki komşu ülkelere kaydı. 1362 yılında Gemi'nin oğlu Litvanya grandükü Olgert komutasındaki birlikler Bug Nehri ağzında Moğolları yendiler ve Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında denetim kurdular. Olgert Moskova grandükü Dimitri ile ittifak kurarak Rusya'nın tamamına yakın bölgeyi Moğol işgalinden kurtarmıştır.

1380 yılında grandük Dimitri ile Moğolların lideri Mamay'ın komutasındaki ordusu Kulikova Ovasında yenmesiyle Ruslar, Moğollara karşı bölgede üstünlük elde etmişlerdir. Ancak daha sonra 1382 yılında Toktamış komutasındaki ordular Moskova'yı yağmalayarak şehri yıkmışlardır. Ancak Toktamış'ın yönetimindeki Moğollar ile Timur'un yönettiği ordu arasında sekiz yıl süren egemenlik savaşı Rusya'nın çıkarına uygun bir ortam yaratmıştır. Timur, Toktamış'ı yendikten sonra Moskova üzerine yürümeyi düşünse de bu savaşın maliyetli olacağını düşünerek bu fikirden vazgeçmiştir. Bu süreçte Moskova fiilen Litvanya'nın yarı otonom devleti haline gelmiştir. Uzun süren iç savaş ve çatışmaların sonucunda 1480 yılında III. İvan yasal bağımsızlık deklarasyonu yayınlamıştır (Vernadsky, 2021: ss. 81- 108).

2.3.Rusya'nın Oluşumunda Tarihsel Slavofil ve Batılılaşmacı Çekişmesinin Rolü

Rusya'nın 15.yüzyıldan itibaren hem Batısındaki Avrupa devletlerine ve Güneydoğusundaki Çin'e oranla ekonomik açıdan zayıf, toplumsal açıdan ise 'geri' sayılması günümüzde sınırlı olsa da devam eden iki farklı anlayışın zemin bulmasına yol açmıştır. Bu iki anlayıştan biri 'Slavofil'⁵ diğeri ise 'Batılılaşmacı'⁶ olarak adlandırılmıştır. (Howe,1979:73). Bu adlandırma başlangıçta tarafların birbirlerine hakaret sözcükleri olarak kullanılsa da daha sonra bu iki grubun kimlik işareti olarak benimsenmiştir (Car, 1956: 368' den aktaran: Kumar, 392).

⁵Rusya'nın batılı olmayan yerli bir doğrultuda gelişmesini isteyen 19.yy Ruslarını nitelendirir bu sözcük yerine 'Rusofiller' de kullanılır. Bu kavram sözcük anlamıyla Slav sever anlamına gelmektedir. Bunlar Batı Avrupa kültürünü küçük gören romantik milliyetçileridir. Onlara göre Rusya dünyayı eğitecekti. Slavoviller Rus köylülerinin ruhsal derinliğini ve sıcak insanlıklarını öne çıkarmışlardı (Roskin:323).

⁶Batıcılar daha çok Çar'ın otokratik yetkilerini sınırlayacak bir anayasal monarşiden yanaydılar. Batı'nın taklit edilmesini isteyen ve 19.yy'da yaşayan Rus'ları nitelendirmek için kullanılan bir kavramdır.

Slavofillere göre batılıların talep ettiği gibi bir meclis ya da anayasa ihtiyaç yoktu. Yeniden 'diriltilmesi' gereken kadim 'zemskaa sobor' – Yurt Temsilcileri Meclisine – danışmak, sadık tebaanın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak için yeterliydi. Pobedonostsev gibi devlet adamları Panslavizm rüyalarının çok ileri gittiğini fark ettiler (Kristof, 1967: 248'den aktaran Kumar, 393).

Bütün Slav uluslarının tam bağımsızlığa kavuşturulması ve Rus egemenliği altında bir Slav birliğinin kurulmasını amaçlayan Panslavizm, slavofillik ile Rus milliyetçiliğın uyumsuz bir çift olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik Panslavizm'in Slav dillerinin akrabalığı ve ortak kültürel özellikleri dayanması gibi makul gerekçeleri vardı. Slavofilizm, Slavların doğrudan siyasal bir programları olmamaları onların farklı stratejiye yönelmelerine yol açmıştır.

Bu ayrışma özellikle 19.yy'da yoğun biçimde su yüzüne çıkmıştır. Ulusal ve emperyal hedefler arasındaki farklılıkların tartışıldığı bu dönemde Slavofiller 'Rus Ulusal' gelenekleri üzerinde dururken Batıcılar Rusya'nın bir Avrasya gücü olarak dünya çapındaki tarihsel rolüne işaret ediyorlardı. (Kumar:320). Batılılaşmacılar Rusya'nın İngiltere, Fransa gibi dönüştürülmesinden yanaydı (Howe, 73).

Slavofillerin temel kaygısı etnik bir ulus tanımını yapmak değildi onların düşmanları batılılaşmacılardı. Büyük Petro zamanından beri Rus toplumunu ve seçkinlerini derinden etkileyen batılılaşma eylemine karşıydılar. Onlara göre Eski İnananların betimlediği gibi bir deccal olmasa da 'geleneksel Slav duyarlılığının yanı sıra maneviyatın altını oyan batı akılcılığı ve materyalizmin ülkeye girmesinden sorumluydu.' (Kumar, 392).

Batıcılar, Rusya'nın geri kalmışlığını aşmanın en iyi yolunun batının izinden giderek onu taklit etme olduğunun görüşündeydiler. Slavofiller ise Rusya'nın kendi otantik gelenekleri ve kominal sosyal örgütlenmelerini koruması gerektiğini savunuyorlardı. Slavofillere göre Rusya'nın kayda değer gelenekleri bulunuyordu. Rusya elitleri de kendine özgü bu zengin ve değerli mirasa sahip çıkmalıydı. Bir anlamda Slavofilizm batının meydan okumasına yönelik gelenekçi bir yanıt olarak

değerlendirilebilir. Slavofiller Slav kültürü temelinde Avrupa medeniyetini eleştiren bir perspektifi savunuyorlardı. Batı kültürünü reddeden Slavofil düşünce sıradan hayata dair bir ‘moskovite’ teorisidir. Büyük Petro’nun işlerine karşı yöneltilen ‘yüksek sesli’ bir itirazdır (Kaya, 2009).

Batılılaşmacıların oluşturma istedikleri ulus kadim bir gelenek üzerine inşa edilmiyordu, tamamen yeni yaratımdı. Bu Rusların Avrupalılar karşısında kendilerinden gurur duymalarını da sağlayabildi ancak bunun için Rus şovenizmi ile değil aydınlanma rasyonalizmi ve kozmopolitanizmin ruhuyla beslenilmeliydi (Kumar, 97).

2.4. Rusya’da Prenslikten Siyasi Otoritenin Çarlığa Geçişi

Vladimir’in büyük nüfusa sahip olan hükümdarı Aleksandr Nevskiy’nin oğlu Danyel 1263 yılında sürekli prensliğin artık başkenti olan Moskova’nın hükümdarı olarak prenslik sarayının kurucusu olmuştur (Ascher, 42).

1325 yılında Moskova prensi ve ‘tüm Rusya’nın büyük prensi ‘olan I. İvan döneminde Kiev metropoliti kalıcı olarak Moskova kentine taşındı. Bu dinin Rusya’nın birleştirilmesinde bir çimento işlevi gördüğünü göstermektedir. Moskova Rus kilisesi bu süreçten sonra Rusya’nın manevi merkezi haline gelmiştir. Üstelik kilise Moskova’nın üstünlüğünü de desteklemiştir. 1400-1605 yıllarını kapsayan Moskova imparatorluğu dönemi 2.Rusya imparatorluğu dönemi olarak adlandırılmaktadır (Kumar, 314-315).

III. İvan’ın Novgorod’u ilhak etmesi bu kentteki aristokrasi ve tüccar sınıfının tümüyle mülksüzleştirilmesine ve topraklarında bir tımar sisteminin yaratılmasına yol açmıştır. Bu süreçte Moskova imparatorluğu otoriteleşmeye ve merkezileşme

eğilimine girmiştir. 1472’de son Bizans imparatorunun kuzeni Zoe Paleologos evlenmesi ile ‘3.Roma⁷’olarak adlandırılan süreci başlatılmıştır.

Rusya’da Çarlık⁸ sözcüğü ilk defa 1547 yılında 16 yaşında tahta çıkan IV. İvan tarafından kullanılmıştır. Moskova Prensiğinden Rus Çarlığına geçişin önemli bir adımı atılmış oldu. Rusya’da Sovyet dönemine kadar (1917) mutlak siyasal iktidarı içeren çar unvanından vazgeçilmemiştir (Massie,15).

Vernadsky bunu Moskova’nın 3.Roma⁹ olmasına yönelik bir adım olarak nitelendirmektedir. Rusya,3.Roma doktrini çerçevesinde dünyada hem dini hem siyasi liderlik kurma arzusunu ortaya koymuştur (Vernadsky, ss. 145-146).

⁷ 1.Roma İmparatorluğu Antik Roma İmparatorluk Dönemidir. M.S. 27’de August’un imparatorluk ilanıyla başlamıştır MS 476’da yıkıldı. 2. Roma ise Bizans İmparatorluğudur. MS 330’da Konstantinopolis’in ilanı ile başlayarak MS476 yılına kadar devam etti. 3. Roma ise Moskovadır. Rusya’nın Bizans ve Roma’nın devamı olarak görülmesine dayanır.

⁸ Çarlık: ‘Çar’ sözcüğü genellikle Sezar’ın bir kısaltması olduğu düşünülmektedir. Eski Slavca da Çar yerine Kesar ‘sözcüğü kullanılırdı bu sözcük Bizans imparatorluğunda ‘Sezar’ unvanı dereceli rütbe olduğunu belirtir. Ruslar bunu ‘Çar ve otokrat ‘şeklinde tercüme etmişlerdir. (Vernadsky, s.131) Rusça da Çar’a halkın babası anlamında ‘Babuška’ da denmektedir. Otokritik bir lider olan Çar, halka çocukları olarak hitap ederek bir babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu haklar gibi Çar da halkı üzerinde sınırsız haklara sahipti. Çar’ın gücüne herhangi bir sınırlama getirilmesi Rus halkının aklına bşle getirilemezdi. Çünkü tanrı dışında kimse bir babanın otoritesini sınırlayamazdı. Bir babanın emrine nasıl çocuğu sorgusuz sualsiz itaat ediyorsa çara da öyle itaat edilirdi. Çar’ın karşısına çıkan ya da lütfuna mazhar olan Rus asilleri yere kapanarak bir anlamda secde ederlerdi, onlar çarın sözlerini mukaddes kabul ederlerdi. (Massie, 2019:11-12)

⁹ 3. Roma, Rusya’da kiliselerin toplum içindeki rolü konusundaki tartışmalar nedeniyle 15.yüzyıldan itibaren tartışma konusu olmuştur. 3. Roma, Rusya’nın ‘olma ideası ‘Bizans’ın kilise devlet uzlaşma doktrinin yeni uluslararası konjunktüründe bir uyarlaması olarak ortaya çıkmıştır. Erken Orta çağ’ da Hristiyanlığın merkezi Roma’dan Konstantinapol’e geçmiştir. Bu geçiş 2. Roma olarak adlandırılmaktadır.1453 yılında Doğu Roma’nın (Bizans) Türkler tarafından ortadan kaldırılmasıyla Moskova 3.Roma iddiasını gündeme getirmiştir. Bu iddiayı keşif Pskovlu Philotheus, Rusya’nın. Hristiyanlığın son ve tek merkezi olduğu görüşü üzerinden dile getirmiştir. Bu iddiayı dile getirenler ‘Moskova 3.Roma’dır;4.sü olmayacaktır, biçiminde dillendirmişlerdir (Roskin, 320)

Rus kilisesi, Konstantinopolis’in 1453’te Osmanlılar tarafında fethedilmesini Yunanlıların 1438-1439’da Ferrara-Floransa konsülünde Roma kilisesi ile birleşmesini ‘iharetin cezası’ olarak görmekteydiler. Bizans imparatorluğunun tahtının ve başkentinin boşta olması nedeniyle Rus Çarı Ortodoks inancının yeni savunucusu ve Ortodoks ekümeninin yeni lideri Moskova’da imparatorluk şehri ve Ortodoks kilisesinin kutsal yeni merkezi olarak görülmekteydi.1492’de Moskova Metropoliti Zosimus 3.İvan’ı ‘yeni Konstantinopolis – Moskova-İmparatoru ‘olarak ilan etti. Bu Rus Çar’ının imparator ve Moskova’nın imparatorluk şehri olarak ilan edilmesinin ilk ifade edilmesiydi.3.Roma Rus doktrini Rus milliyetçiliğinin ‘emperyal ve milliyetçilik ’dışında pek işine yaramamıştır (Kumar, 389-390). Bu dönemde Rusya kendisini 3.Roma’nın temsilcisi olarak göreyek uluslararası konjunktüründe dini çekim merkezi olmayı gündeme getirmiştir.1. Roma’nın Katolik kökenli olmasına rağmen 2.ve 3.Roma Ortodoks kökenlidir. 2.Roma’dan devir alınan bu miras günümüzde de hem Katolikler ve Ortodokslar arasında hem de Rum Ortodoks kilisesi ile Rus Ortodoks kilisesi arasında zaman zaman

IV. İvan tarafından kullanılan ‘Çarlık’ unvanı imparatorluk kavramı ile eş değerdedir.¹⁰ Çünkü ‘Çarlık’ unvanını aldığı taç giyme töreniyle bütün Rusların ‘çarı ve otokrati’ olduğunu ilan etmiştir. Bu konuda Ortodoks¹¹ Hristiyan kilisesinin başı olarak kabul edilen Konstantinopolis patriğinin desteğini almıştır. Bu izinle Rus çarının mümkün olan en geniş sınırlar içinde Hristiyan alemini kurma sorumluluğu ve yetkisi olmuştur. Bu çerçevede Novgorod, Tver, Pskov, Smolensk şehirleri ‘Rus topraklarının birleştirilmesi’ süreci çerçevesinde Moskova Knezliğinin himayesine girmiştir. (Kumar,315-316).

Çarlık kavramının kullanılması da bir anlamda dağılık olan siyasi otoritenin merkezileşmesine yönelik önemli bir adımdır. IV. İvan döneminde yapılan reformlar ve 1549 yılında açılmış Zemsky Sobor adlı meclis ile toplumun farklı kesimlerinin temsil edilmesini mümkün hale gelmiştir. Bu dönemde Çar oluşturulan kanunnameleri 1551 yılında Çar Kanunnamesi adı altında bir araya getirilerek 100 maddelik nizamname oluşturuldu (Taşkesengil, 2017).

Tanrı vergisi birçok entelektüel yetenekle donatılmış belirtilen Çar, geniş vizyonu olmasına rağmen sabırsız, gaddar ve sinir hastası olarak biliniyordu (Vernadsky,131). Bu nedenle tarihçilerin farklı değerlendirmelerine konu olmuştur. Ancak Korkunç İvan, Rusya’nın modernleşmesinde kilit rol üstlenmiştir. Korkunç İvan’ın¹² devraldığı devlet yapısı hantal ve yetersizdi. O hem ‘bencil soylu’lara diz

gerilim zaman zaman çekişme olarak sürmektedir. Rusya, 3.Roma hedefi ile Ortodokslarının da dini liderliğini sürdürme çabasıdır (Vernadsky, 145).

¹⁰ Sarkisyan’a göre Rus imparatorluğu ‘biyolojik’ değil ideolojik bir kimliğe sahiptir. İmparatorluğa ait olmanın ölçütü ırk ya da köken değil Ortodoks inancına bağlıdır (Sarkinyaz,1974:73’ten aktaran: Kumar, 321).

¹¹ Ortodoksluk Rus imparatorluğunun dışında yer alan birçok toplumun da ortak diniydi. Rus kültüründe Bizans Ortodoksluğun kaynağı olarak görülüyordu. İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 17.yüzyıldaki büyük bölünmeye rağmen Yunan Ortodoks kilisesinin etkisi güçlü bir şekilde devam etti. Eski Moskova Metropolitlerinin çoğu Yunandı. Ortodoksluk evrensel bir özellik taşıyordu ve milli bir kimlik üzerinde ‘kurulmaya’ el verişli değildi. Patrik Nikon Eski İnananların yerliliğini kınarken ‘ben rüsum ama inancım Yahudi’dir’ demiştir. Bu ifade milli bir ortodoksluk anlayışının olanaksız olduğunu göstermektedir (Berdyayev, 1992: 31’den aktaran Kumar, 388).

¹² Çar 4.İvan’ ‘Korkunç İvan’ denilmesinin nedeni onun sadist, seks düşkünü ve temel içgüdülerini tatmin eden biri olmasıdır. Saltanatı sırasında halkının can ve mal güvenliğini önemsememiş ve ahlak dışı yönetimi benimsemiştir. O en büyük oğlunu çok sevmesine rağmen sopayla döverek öldürmesi bile bu sıfatı almasında rol oynadığını akla getirmektedir (Ascher, 55-56).

çöktüren, hem devlette mutlak hâkimiyet kurarak iktidar alanını genişleten otokratik bir lider olarak bilinmektedir. O iktidarını sürdürmek için terörü halkı ve soyluları bir kontrol aracı olarak kullanmıştır. Ancak o çarlık yönetimi boyunca var olan sorunlara yönelik çözümler de üretmiştir. Ascher, Korkunç İvan ile ilgili şu saptamalarda bulunmaktadır:

(...) İvan içerde uyguladığı yapıcı program ve kazandığı askeri başarılar itibarının artmasını sağlamıştır. Hükümet görevlerinin rüşvet almasını engellemiştir, bir yerel düzen getirmiştir, orduyu modernleştirmiştir, adli uygulamaları iyileştirdi ve kilisedeki yolsuzlukları yok etmek için uğraşmıştır (2022: 60).

Onun döneminde reformlar yapıldı, itaatsiz olan soylularından boyarları yıldırıldı, tatarlara karşı zafer kazandı, Novgorad'da ihanet planları yapıldığına dair kuşku üzerine kenti talan ederek 60.000 erkek, kadın ve çocuğu katletti.

Yaptığı eylem ve davranışlar nedeniyle kendisinin bir tür 'deli' ve 'dengesiz' olduğu yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Örneğin 1575 yılında tahtını Tatar Prensi Simeon Bekbulatoviç'e bırakması ve 1 yıl mütevazı bir hayat yaşadktan sonra 1576'da yeniden ülkeyi yönetmesi bu tür değerlendirmenin dayanağını oluşturmaktadır.

O, oprichnina¹³ denilen ayrı bir devlet yapılanması oluşturdu. Bu yapılanmayla bir anlamda çarlık içinde 'çarlık' oluşturdu. Çar bu yapılanma ile oprichnina dışında kalan boyarlar ve halka terör uygulamıştır (Taşkesenligil, 2017).

Bu süreçte devletin yarısı kamulaştırılmıştır. Korkunç İvan 'ülkede ihaneti temizlemeye ve kendisinin düşmanlarını tasfiye' etmek amacıyla "'cehennem karanlığı"' adı verilen siyah giysili atlı polis teşkilatı kurdu. 'Terör saltanatı' olarak adlandırılan bu dönem ve otokrasinin denetimsiz gelişiminin temelini oluşturdu.

¹³ Oprichnina doğrudan Çar'a bağlı ve devlet otoritesini bozmak isteyenleri temizlemekle görevlendirilmiş kişilerden oluşmaktadır. İvan'ın saray ve maiyetini karşılamak üzere ayrılan şehir ve kasabaları kapsamaktadır (Vernadsky, 131).

Korkunç İvan 51 yıl (1533-1584) süreyle ülkeyi yöneten Korkunç İvan 1584 yılında ölümünden sonra ardında kargaşa nedeniyle önemli ölçüde zayıflamış bir ülke bıraktı. Ülke ekonomik açıdan çöküşün eşiğine gelmişti (Ascher, ss. 55-67).

IV. İvan'ın ölümünden sonra 1584- 1598 yılları arasında 14 yıl tahtta kalan oğlu Fyodor liderlik yeteneğinden yoksundu. Onun ölümünden sonra Çarın baş danışmanlığını yapan Boris Godunov tahta geçmiştir. Rusya'nın batı teknolojisine ve teknik becerilerde ustalaşmasının önemini anlayan Godunov, bu amaçla 18 genci eğitim görmeleri için batıya göndermiştir. Ancak bunların hiçbiri ülkelerine geri dönmemiştir. 1601 yılının sonbaharında Rusya'nın geniş tarımsal alanlarının erken don tabaksı ile kapanması ile ülkede açlık en önemli sorun haline gelmiştir. Godunov bu amaçla kamusal bir çalışma programı olarak Moskova Limanından Kremline su kanal yapımı projesini başlattı. Çok sayıda insanın bu projede yer alması aksamalara yol açtı üstelik hava şartlarının düzelmemesi üzerine 1601-1603 yılları arasında Moskova'da açlıktan 100.000 kişi hayatını kaybetmiştir (Ascher, 2022: 67-69).

Araştırmacılar IV. İvan'ın hükümdarlığı dönemini Rus emperyalizmin gerçek başlangıcı olarak nitelendirir. (Hosking,1998'a:3; Longword 2006: 87'den aktaran: Kumar, 306).

Godunov, yaşanan sorunlar nedeniyle halk tarafından Çar Fyodor ile önceki Çar 4.İvan'ın bir diğer oğlu olan Dmitri'nin ölmesine yol açtığı iddiaları gündeme getirilmiştir. Bu olaylar nedeniyle Godunov, muhalefeti bastırmak amacıyla Korkunç İvan'a benzer baskı rejimi kurmuştur. Godunov Nisan 1605'te muhtemel zehirlenme sonucu ölmesi üzerine yerine oğlu Fyodor tahta geçmiştir. Ancak bu süreçte kendini Dmitri olarak ilan eden kişiye halk ve boyarlar destek vermiştir. Haziran 1605'te sahte Dmitri tahta geçmiştir. 1605-1613 dönemi Rus tarihinde 'karışıklık' dönemi olarak bilinmektedir. 1606 yılında sahte Dmitri Şuyski'nin adamları tarafından öldürülmüştür ve Şuyski Mayıs 1606' da Rus Çarı ilan edilmiştir. Ülkede koşulların kötüleşmesi üzerine düzenin sürdürülmesi imkânsız hale geldi. Bu durumda hem Polonyalılar hem de İsveçliler Rusya'nın iç işlerine müdahale etti. Bu dönemde ikinci bir sahtekâr

Dmitri vakası gerekleřti ve 1.sahtekâr Dmitri'nin karısı Marina, bu kiřinin kocası olduđunu iddia etti. Haziran 1608'de Tuřino'da kamp kuran ikinci sahtekâr Dmitri hûkûmet kurdu ve Moskova'yı kuřattı. Bylece ar olduđunu iddia eden ar řuyiski arasında iktidar mûcadelesi bařladı. 1609 yılında Dmitri bir tatar subayı tarafından ldrld,1610 yılında da isyancı bir grup řuyiski'yi tahta indirerek yerine Polonya Kralı Sigismund ođlu Vlasislav'ı Ortodoks olma kořuluyla tahta ıkardı. Bu dnemde babası Sigismund tahtı ele geirmek iin Muskovi'ye ordu gndererek Smolenski ele geirmiřtir. İsvelerde Novgorod'u iřgal etmiřlerdir. Bu srete Kuzma Minin tccar ve kasap olan biri direniř kurtuluř ordusu oluřturdu ve ordunun bařına Prens Dmitri Pojarsky geti. 1612'de Minin'de Pojarsky'nin saldırıları sonu verdi. 1613 'te Zemsky Sobor oy birliđi ile 6 yařındaki Mihail Romanov'un tahta gemesini kabul etti. 11 Temmuz 1613'te Mihail resmî trende ta giymesıyla Rusya'yı 304 yıl (1613-1917) boyunca ynetecek olan Romanov hanedanının saltanatı bařlamıř oldu. Bu dnemi Kumar Rusların 3.imparatorluk dnemi olarak adlandırır (Kumar, 319).

Mihail Romanov (1613-1645), 32 yıl sreyle ardından gelen Alexey (1645-1776) 31 yıl, Fyodor (1776-1782) 6 yıl iktidarda kalmıřtır. Ascher, bu u arın da iyi bir liderlik yapmadıđı grřndedir ancak bu dnemde lkenin yeniden birlik ve istikrara kavuřtuđu grřndedir. Batıda serflik zayıflarken Rusya'da ise glenmiřtir. Bu geliřme Batı ile Rusya arasındaki farklılıkların artmasına ve Rusya'nın gelecek 300 yıllık tarihini etkilemesine yol amıřtır (2022: ss. 69-75).

2.5. Petro'nun arlık Dnemi ve Liderlik zellikleri

'Byk' ya da 'Deli' olarak adlandırılan I. Petro¹⁴ gl ailelerin tahta adayları olduđu ekiřmeli olduđu bir ortamda -1682 yılında-10 yařındayken Patrik tarafından Kızıl Meydan da halk huzurunda ar ilan edilmiřtir. Petro, Mmessiller Meclisi'nin - Sobor- kararı olmadan tahta ıkarak byk kardeři İvan'ın haklarını iđnemiř sayılıyordu. Miloslavskiler bu durumu gereke gstererek hem de arın annesi -

¹⁴ Rus tarihinde en tartıřmalı figrlerinden biri olan I.Petro'ya tarihiler 'Deli Petro', 'ar Byk Petro', 'I.Petro' ve 'I.Peter' demektedir.

Natalia Çar Alexey -II. eşi- ona naiplik edebileceği gerekçesiyle özel eğitilmiş silahşörlere dayanarak 3 gün süreyle isyan çıkardılar. Kremlin Sarayı'na giren isyancılar Boyar Madeev'in yanı sıra çarın annesinin kardeşlerini onun gözü öldürdüler. Bu olay I. Petro' da büyük etki yaptı ve hayatı boyunca devam eden bir travma yarattı. Yıllar içinde yönetimi sırasında aldığı acımasız kararlarda bu yaşadığı olayın etkili olduğu iddia edilmektedir. Ayaklanan askerlerin bütün istekleri yerine getirildi, Rusya tarihinde ilk defa ikili çarlık sistemine geçildi. Çarlığa getirilen iki prensin yaşları küçük olduğundan bunların yerine devlet işleri Prenses Sofya ile Miloslavski'nin eline geçti. Yani kargaşa Petro'nun üvey kız kardeşi Miloslavski'nin naip, Petro ve İvan'ın eş çar olarak kabul edilmesinin üzerine sona erdi (Ascher, 2021: 81-84; Kurat, 2020: 268).

Çar'ın kız kardeşi Sofya strelets'lere dayanarak saltanatta etkili oldu. Streletsler bu dönemde kendilerinin 'saray hassa alayı' derecelerine çıkarmalarını istediler ve bunu kabul ettirdiler. Streletslerin büyük çoğunluğu Raskolnik denilen - eski din-taraftarlarıydı. Bu konuda iktidarı yöneten Sofya ile streletslerin arası açıldı. Çıkan çatışmada Sofya kendine sadık 'dvroyan'¹⁵ ordusu ile streletsleri yendi ve ülkedeki duruma hâkim oldu. Sofya resmi ortamlarda kendini hükümdar diye tanıttıyordu.

İki Çardan İvan çoğunlukla törensel işlerle ilgilendi Petro ise o dönemde Rusya'nın tek limanı olan Arkhangelsk de gemi yapım çalışmalarına yöneldi. 1682 - 1695 yılına kadar 13 yıl süreyle ikili Çarlık sistemi uygulandı. Çarlık makamındaki

¹⁵ Bu sözcük küçük asilzade, çiftlik sahipleri sınıfını nitelendirmektedir. Petro tarafından alınan önlemlerle dvoryanlar Rus devlet yapısında üstün bir konum elde etti. Petro dvoryanların güçlenmesi için gerekli önlemleri aldı bunlardan en önemlisi 1714 le çıkarılan fermanla dvoryanlar hizmete devam ettiği sürece yararlanan arazi ile verasetle geçen arazi arasındaki fark kaldırıldı. Böylece bu alanda uygulanan ikili yapıya son verildi. Bu arazilerin veraset aracılığıyla babadan oğla geçilmesi kararlaştırıldı ancak bu uygulama en büyük oğlan çocuğu için geçerliydi diğer kardeşler devlet hizmetine girmek zorundaydı. Devlet ve askerlik hizmetinde dvoryanlar ile sıradan insanlar arasındaki fark da kaldırıldı. Askeri ve sivil hizmetler çıkartılan kanunla 14 dereceye ayrıldı.17.yüzyılda Rusya'da 'dvoryan monarşisi' varken 18.yüzyılda bu durum değişti 'memurlar' dvoryan-monarşisi haline dönüştürüldü. Böylece dvoryan ailelerin çiftlikleri parçalanmaktan kurtuldu. Dvoryanlar bu durum sonucunda I.Petro'ya olan bağlılıkları arttı.

ortağı olan ve kardeşine hep dostça ve saygılı davrandı. Bu süre zarfında Çar İvan 1695 yılında öldü (Milner-Gullan, Dejevetsky: 89).

Petro daha sonra annesi Natalia ile Moskova'nın 4 kilometre uzaklıktaki Preobrajensk köyüne yerleşerek orada en temel resmi eğitim almıştır. Çok zeki, meraklı ve hafızası güçlü olan Petro kendini özellikle mekanik alanda eğitmiştir. Marangozluk, duvarcılık ve metal yapımında belirli bir ustalık düzeyine ulaşan Petro'nun yelkencilik ve tekne yapımı da özel ilgi alanıydı. Petro cerrahlık ve dişçilik alanlarında uzman olduğunu iddia edilmekte ve on dört farklı zanaat alanında da bilgisi olduğu söylenmektedir. En büyük tutkusu canlı askerlere ' oynamak' olan 11 yaşında silah, kurşun, barut tozu ve top mermisi sağlayarak birkaç yılda gelecekte imparatorluğun muhafız gücünün çekirdeğini oluşturan 600 kişilik ordu kurdu.

Petro, 1698'den itibaren ilgi alanının odağını askeri konular ve reform oluşturdu. 1689'da üvey kız kardeşi Sofya'nın Çariçe olarak taç giymeyi planladığını öğrenince harekete geçerek bir grup sadık askeriyle beraber tek el ateş açmadan tahtı ele geçiren Petro, yönetimi 7 yıl süreyle annesinin hükümeti yönetmesine izin verdi.

I. Petro 1696 yılında iktidarın sorumluluğunu üstlenerek Çarlık yönetimine başlamıştır. I. Petro, Rusya'nın güçlü ve aydınlık bir ülke olması için eski alışkanlık ve gelenekleri terk etmesi ve modernleşmesi için Batı Avrupa modeline uygun kapsamlı reformların yapılmasından yanaydı.

Ascher, Petro'nun insan doğasında pek anlamadığını cahil ve batıl inançlı olan Rus halkının hızlı bir değişime zor kullanma dışında herhangi bir yöntemle ikna etme olasılığının aklının ucundan geçmediği görüşündedir. Rusya'yı 'kampçıyla' uygarlaştırma girişimi başarısızlığa uğrayan Petro 'iç dayanışmadan yoksun ülkeyi birleştirmeyi başaramadı ancak o modern Rusya'nın temellerini atmıştır. İç ve dış meselelerde sürekli yeni politikalar uygulayan Petro'nun ayırt edici özelliği faul oluşuydu. O, derin bir düşünür olmamasına rağmen zor sorunları kavrama ve çözümler üretme yeteneğine sahipti. Kendinden ve halkından çok şey bekleyen Petro kişisel şan ve şöhrat için yapmayarak atalarının aksine kendisini devletle özdeşleştirmeyi öğledi

kendisini devletin ilk hizmetkârı olarak görüyordu kendi politikalarını Rusya'nın çıkarlarını geliştirme amacıyla gördüğünden haklı görmektedir (Ascher, 86-87).

Çar Büyük Petro, soylu hiziplerin oyuncacı haline gelen streltsy'yi ortadan kaldırdı, tüm soyluluk derecelerini tek sınıf içinde birleştirdi ve devlet hizmetlerini bu sınıfa mensup olma koşuluna bağladı (Kumar, ss. 323-324).

Soylular arasında sakalsız olma zorunluluğu da olmak üzere batılı kıyafetleri ve görgü kurallarını- tüccarlar ve köylüler bu durumdan muaf tutuldu-getiren Petro, aristokrasiyi uluslararası diplomasinin ve kibarlığın dili olan Fransızca'yı öğrenmeye ve yurt dışına seyahat etmeye teşvik etti. Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere önem veren Büyük Petro, çeşitli Avrupa devletlerinin başkentlerinde 12 daimî temsilcilik kurdu. Rus aristokratları o dönemde Avrupa aristokrasinin Viyana, Fransa, Berlin ve Londra'daki düzenlenen etkinliklere sürekli katılmaya sürekli başladı (Hosking, 2012: 183-205'ten aktaran: Kumar, 324).

2.5.1. Rus Modernleşmesinde Petro'nun Rolü

I. Petro Çar olduğu zaman Rusya Avrupa'nın diğer devletlerine göre geride kalmıştı. O, Rusya'yı modern büyük güç olması için çaba harcadı bu çerçevede Rusya'nın yasamasını, diplomasisini, savaş tekniklerini değiştirmek üzere yeniden ele aldı. (Roskin, 2021: 323). Belinski, Büyük Petro'yu Rusya'yı 'Asya barbarından kurtaran bir lider' olarak nitelendirdi. Onun ülkenin modernleşmesi yönünde örnek alacağı herhangi biri ve milli bir gelenek yoktu. O, iktidara geldiğinde bulduğu beyaz sayfaya Avrupa ve Batı yazarak ülkesinin hangi yöne ilerleyeceğini ortaya koydu. Bu uzun süren kararlı ve planlı çalışmalarla mümkün oldu (Kohn, 1962: 39-53'ten aktaran: Kumar, 396).

Bu alanda Batı'ya yönelişin ilk uygulamalarından biri Rus takvimi yerine Batılı takvimin kullanılması oldu. Böylece yeni yıl 1 Eylül yerine 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı. Petro önemsiz görünen bu yeniliklerle Rus halkının geri 'asetik' kalan alışkanlıklardan kurtulabileceğini girişimci enerjik yurttaşlar haline dönebileceğini

inaniyordu. Alt sınıflar ve halk Petro'nun reformlarını iyi karşılamamışlardır özellikle sakalların kesilmesi tepki yaratmıştır. Huzursuzluğun bir diğer kaynağı da özel eğitilmiş silahşorlar streltski mensuplarına acımasız davrandı.

Petro döneminde matematik ve denizcilik okuluyla Cadet¹⁶ sınıfları gibi okullar kurdu. Rusya'nın ilk halk kütüphanesini ve müzesini açtı. O, daha sonra 1705 yılında Rusya'nın ilk üniversitesi olarak Moskova'da kurulacak olan üniversitenin temellerini attı. I. Petro Londra Kraliyet Cemiyetler Bilimini temel alan bilimler akademisini kurdu matbaa açıp kitap yayıncılığını destekledi ve 1703 te ilk Rus gazetesi onun döneminde Moskova'da yayınlandı. Puşkin onun gerçekleştirdiklerini 'Otokrat bir el ile cesurca ekti aydınlanmayı' diyerek ifade etmiştir. Besteci Balakirev ise onun yerli Rus hayatını yok ettiği görüşündedir. (Figes, 2002 4-13'den aktaran: Kumar, 323).

Bu dönemde ilki iki büyük infaz dalgası gerçekleştirildi. 'Büyük Perhiz Dönemi' olarak adlandırılan bu süreçte Petro, sadakatinden kuşkulandığı herkesi kızıl meydanda katletmiştir. Bu sürede 1200'den fazla streltskiyi öldürmüştür. Petro, streltski mensuplarından 20 yaşının altındakilerin hayatlarını bağışladı ancak bunları sakat bırakıp sürgüne; kurbanların eşlerini ve çocuklarını ise dilencilik yapmak üzere köylere gönderdi. Bu süreçte korku ve hoşnutsuzluk içinde olan streltski birlikleri dağıldı ve ülkenin başka yerlerine yerleşmek zorunda kaldı. Petro bu tutumuyla hem tahtını korudu hem de ülkede istikrar ortamının sürmesini sağladı.

Petro kendini destekleyen bir grup 'kafadarı' ile içli dışlı oldu. Bunların arasında Romodanovskiy ile çarlık danışmanları yer alıyordu, kendilerine 'şakacılar meclisi' adını veren bu grubun diğer adı 'Sarhoşlar Meclisi'ydi. Bu tür içkili alemlerde dinsel törenleri ve görevleri alaya alan parodiler yapılıyordu. Petro bu alemlerde yirmi yaşından ölüncüye kadar bulundu. Petro yazılarında da yer aldığı üzere sürekli olarak ilahi rızayı bekliyordu ve İncil'den sık sık alıntılar yapıyordu. Petro'nun kütüphanesi

¹⁶ Cadet: Okul, askeri birlikler, devlet hizmeti ve mülklerinde bütün üst zümre yaşam merkezi' haline gelecek olan seçkin sınıfların öğretim gördüğü seçkin bir ortaokul (Kumar, 323).

de dinsel kitaplarla doluydu. O, kilisede dinsel şarkılar söylemekten de hoşlanırdı. Halk bu dönemde Petro'yu 'deccal' olarak nitelendiriyordu. Onun 1700 yılında ölen Patrik Adrian yerine kimseyi seçtirmemesi dikkat çekiciydi Petro'nun din adamları arasında başlıca savunucusu olan Feofan Prokoviç onu başpapaz olarak nitelendirdi. 1700 yılı Petro'nun hükümdarlığı açısından 'bir geçiş uğrağı' olarak nitelendirilmektedir (Milner-Gulland, Dejevski, 1993: 92-93).

İçerdeki terör durmuş, olayların üstesinden gelinmişti. Türklerle yapılan barış antlaşması da kırım tatarlarına vergi ödeme yükümlüğünü sona geldiğini gösteriyordu ancak aynı yıl, bu kez daha uzun sürecek, daha tehlikeli ve mali kaynakları kurutacak bir başka savaş açılıyordu. Bu İsveç'e karşı başlatılan büyük Kuzey Savaşı'ydı (Milner-Gulland, Dejevski, 93).

Petro İsveç, Osmanlı ve İran'la askeri çatışmalara girmiştir zaman zaman yenilgilere uğrasa da güçler dengesi bakımından Rusya bu savaşlardan güçlenerek çıkmıştır. O dönemde İsveç kralı olan XII. Karl çocuk denilecek yaşta olmasına rağmen İsveç orduları Rus ordularına birkaç kez 'öldürücü darbeler' indirmiştir. Başlangıçta savaş bugünkü Estonya ile Rusya'nın Finlandiya körfezinin birleştiği noktada yer alan Narva kalesinde yoğunlaştı. Bu kaleyi kuşatan Rus ordusu kısa sürede kendinden daha küçük İsveç ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı. XII. Karl bu zafer sonrası Rusya'nın içlerine ilerlemek yerine Polonya'yla savaşmaya yöneldi. Bu durum Petro'ya yeniden toparlanabilecek zamanı sağladı. Bu süreçte Rus ordusu İsveç'in en doğudaki ve en seyrek nüfusun bulunduğu Baltık illerinden İngira'ya yöneldi. Rus orduları eski Rus kasabaları olan Yam ve Kaporye'yi geri aldı. 1703 yılının Mayıs ayında Ladoga Gölünü Baltık'a bağlayan Neva Nehrindeki iki İsveç yığınağını ele geçirdi. Nyenskans'ın ele geçirilmesinden sonra Petro ilk başarılı deniz harekâtını yaparak İsveç deniz kuvvetlerini yendi. Bu zaferinin anısında Petro hare adasında bir kale inşa ettirdi, bu inşaat St. Petersburg kentinin de doğmasına yol açtı. Petro, İsveç ordusu ile baş edebilecek bir gücü oluşturabilmek için elindeki sayıca kalabalık ama disiplinsiz ordularını yeniden eğitti ve örgütledi. Petro 1705 yılından itibaren önce her 20 köy evinden bir nefer alınmasına dayanan zorunlu askerlik uygulamasını yürürlüğe

koydu.1708 yılında 40 haneden bir, daha sonra 75 evden bir asker alınması için ferman yayınladı. Cemaatlerin zorunlu askerlik görevinden kaçması üzerine hükümet köylülere yönelik şiddetli tekelere başvurdu. Kurat, bu konuda şu saptamalarda bulunmaktadır:

Avrupalı subayların gayretleri sayesinde Rus mujikleri iyi asker yetişmeye başladı. Harbin uzun sermesi Rus ordusunun askeri tecrübesini arttırdı (Kurat, 2020: 283).

Bu dönemde askeri harcamalar devletin gelirlerinin %90'ına denk geliyordu. Petro o dönemde artan askeri harcamayı karşılamak amacıyla hamamlardan tabutlara kadar akla gelebilecek her şeyi vergilendirdi. Hükümetin harcamaları artması üzerine 1718'de 'Moskof Rusya'sından kalma' toprak ya da hanedan vergisini kaldıran Petro, köylü ve işçi sınıfının yetişkin erkeklerde uygulanacak olan ve Fransa'dan örnek aldığı kelle vergisini yürürlüğe koydu. Bu yeni uygulamayla vergi yükümlülükleri üç kat daha artmış oldu. Bu vergi serfler ile diğer bağımlı gruplar arasındaki yasal ayrımı ortadan kaldırdı ve serflikin yaygınlaşmasına yol açtı. 'Doğrudan vergiler' bu dönemde 1,8 milyon rubleden 4,5 rubleye çıktı.

Ömür boyu hizmet vermek üzere askere köylüler arasından asker alınması uygulaması da kurumsallaştırdı. Petro, çarlığın başlattı inşa işlerinde angaryaya büyük ölçüde başvurdu. Artan sayıda işçi talep eden bataklık ve soğuk koşullara sahip St. Petersburg¹⁷ kentinin kurulma çalışmalarında da bu uygulamaya yer verdi (Milner-Gulland, Dejevski, 94).

¹⁷ Finlandiya körfezinde bataklıklarına inşa edilen St. Petersburg'un adı 1917 devriminden sonra adı Leningrad olarak değiştirildi. Kluçevski St. Petersburg'un kuruluşu üzerine 'Rusya'da merkez çevrededir' saptamasında bulunmuştur (Etkind,2011: 97'den aktaran Kumar, 334) St. Petersburg'un isim değişikliği şöyle oldu: Önce Petersburg denildi,1914 Petrograd,1924'te Leningrad,1991 de ise yeniden Petersburg denildi (Kumar, 334).1.Petro döneminde Moskova yerine St. Petersburg başkent ilan edildi. Rus imparatorluğunun diğer imparatorluklarının aksine belirgin ve kalıcı bir merkezi yoktu.1000 yıllık tarihi boyunca imparatorluğun merkezi Novgorod'dan Kiev'e, Vladimir'e Moskova'ya daha sonra St. Petersburg'a taşınmıştır. Ruslar değişik tarihlerde başkent olan bu şehirlere verdiği önemi şu sözlerle ifade ederler 'Novgorod babamız, Kiev annemiz, Moskova kalbimiz, Petersburg başımızdır.' (Hirn,1998: 35-37'den aktaran: Kumar, 333).

Petro, 1700'den 1721'e kadar 21 yıl süren İsveç'le savaştı. 1709 Poltava Muharebesinde İsveçlileri yenilgiye uğratmasıyla Avrupa diplomasisinde ön plana çıktı. Nistad antlaşmasının imzalanmasından sonra İsveç 'aşağılanmış 'bir ülke görünümündeydi. Rusya bu savaş sonrası Levonya, Ingria, Estonya eyaletlerinin Karelya'nın bir bölümüne ve Ligadan Vibora kadar Baltık kıyılarında denetim sağladı. Böylece Rusya günümüze kadar gelen bir Avrupa gücü konumunu elde etmiştir. Savaş sonrası kendisine senatonun ısrarı üzerine imparator ve 'ülkenin babası' unvanları verildi bu unvanla birlikte Rus imparatorluğunun¹⁸ doğumu gerçekleşmiş oldu. Bu savaştan sonra Petro, elde ettikleri meyveden yararlanamadı.1722 yılında Rusya, İran'la savaş başlattı. Bu savaşta Rusya 'bazı topraklar ele geçirdiyse de bunlar korunamadı' (Ascher, 84- 89).

Poltova savaşından sonra Rus ordusu Avrupa'nın en güçlü orduları arasına yükseldi (Kurat:283). Petro, kazandığı zaferi 7 gün 7 gece kutladı. Kutlamalar sadece kremlinde değil Petro'nun 'cennetim ve sevgilim' dediği yeni başkent St. Petersburg'da kutlandı. Onun deniz aşkı gelecekte hatırlanma arzusu ve Kremlin'de olan nefreti nedeniyle Neba Nehri ağzına yakın Finlandiya körfezindeki bataklıklar üzerinde bir kent inşa etmeye yönelmiştir. 1703-1723'e kadar -20 yıl boyunca-kraliyet hazinesini Rusya'nın 'batıya açılan' penceresi olan St. Petersburg'a harcadı.

Petro'nun Rusya açısından en önemli özelliklerinden. Biri de ordunun modernleşip, askeri gücünün teknolojik olarak artırılması oldu. Milner-Gulland Dejevski, Petro'nun bu süreçte ordunun daha etkin hale getirilmesi için önce yabancı subayları görevlendirdiğini daha sonra da ordunun Ruslaştırılmasına katkıda bulunmuştur. Toplumun askerileştirilmesiyle yeni muhafız birliklerinin zaman zaman

¹⁸ İmparatorluk sözcüğü Latince imperium sözcüğüne dayanmaktadır. Günümüzde 'hakimiyet' sözcüğüne denk gelen imparatorluk Romalılar için savaşmak ve yasa yapıp uygulayan iki gücü içeriyordu. Erken modern dönemde Avrupalı Hristiyan hükümdarlar bu kavramı 'yurt'larının çok ötesindeki geniş ve uzak toprakları yönetmek anlamında kullandı. İmparatorluk merkez ve çevre arasındaki hakimiyet ilişkisine dayanmıştır farklı etnik ulusal, dinsel, etnik toplulukların bir arada olduğu bir yapılanma içeren imparatorluk güçlü merkezi iktidar yapılanmasına dayandırılmıştır. (Howe:22-41). Başında imparatorun bulunduğu monarşik bir devlet yapılanmasını içeren imparatorluk zor ve baskı yoluyla halkları egemenlik altında tutmayı içermektedir (Aşukin, vd.1979: 107).

siyasal iktidarı denetler durumuna gelmeleri bu kazanımlar için ödenen bir bedel olduğunun görüşündedir (1993: 96).

Petro bu dönemde Rusya'nın gücünü arttırmak için büyük bir donanma da inşa etti. Rusya daha önce bir deniz gücü olma arzusunu duymamıştı 800 gemiden oluşan donanma İsveç'in yenilmesine önemli bir katkıda bulundu lakin Petro'dan sonra bu durum sürdürülemedi ancak Petro 1725'te yaklaşık 20000 kişiden oluşan daimî ordu kurdu. *“Petro'nun güncel askeri eğitimde, modern silahların kullanımında ısrar etmesi ve para karşılığında yabancı subayları getirmesi ordunun gücünü arttırdı.”* (Ascher, 2022: 90-91).

Petro döneminde daha önceki çarlara oranla daha az toprak kazanılmıştı. Ancak o St. Petersburg şehrini bataklıklar üzerinden inşa etmiş ve doğu altık illerini Rusya'ya katmıştır. Petro Slav olmayan aralarında Yahudilerin, Alman üst sınıflarının da yer aldığı ulusak gruplar ile Letonya ve Estonyalıları da ülkesinin sınırlarına dahil etti.

Finik, Türki ve kuzey kutup yöresi halkları Kafkasyalılar ve Hazar Denizi çevresindeki İranlıları da bunlara katarsak Rusya'nın 1725 yılında Rusya'nın dikkat çekici bir şekilde çok uluslu bir imparatorluk haline geldiğini görürüz. Petro'nun sürekli savaşları ülkenin gücünü tüketerek fakirleştirmişti ancak bu savaşlar sayesinde 18.yy. da geri kalan bölümde oldukça uzun süreli barış dönemlerinin sağlanması mümkün olabildi (Milner-Gulland, 96).

Petro sabahları saat 04.00'de kalkar ve kanun ve kararnamelerin hazırlanmasında bizzat aylarca çalışmıştı. Kanun ve kararnamelerin kamu yararına olan yönlerini açıklayan girişleri yazma konusunda alışkanlık edinmişti. Milner-Gulland ve Dejevski'ye göre Petro, dönemindeki hükümdarlardan daha farklı ve üstün bir varlık olarak devlet anlayışına sahip bir Rus hükümdarıdır. Bu konuda Poltova savaşından hemen önce askerlerine ‘Petro’yu değil, Rusya’yı düşünmeleri” yönünde verdiği talimatla onun bu yönünü ortaya koymaktadır. Petro, yaptığı reformlarla toplumu çağdaştırmaya çalışmıştır.

Moskof dönemi uygulamalarından farklı olarak yeni bir üst düzey görevler düzeni getirdi sayıları elli küsuru bulan devlet daireleri (prikazy) birbirinden daha net bir biçimde ayrılmış ve daha az sayıda 'bölüm' ya da 'bakanlığa' indirildi bu bölümlerden her biriyle ilgili komitede en azından bir yabancı uzman görev alacaktı eski Boyar Duması ya da daimi konseyinin bu yeni düzende hiçbir yeri yoktu. Toprak meclisinin de öyle. Bunun yerine önce Petro dışarda savaşta olduğu zamanlar için bir 'yönetici senato' getirdi. Bu senatonun gerek anlamda başı, çarın 'gözü ve vekili' olan kendi denetim görevlisiydi. Patriğinden mahrum kılınan kilise ise başında sivil bir devlet görevlisinin bulunduğu ve aslında bir başka devlet dairesi durumundaki bir meclis eliyle yönetilecekti (Milner-Gulland-Dejevetsky, 96).

2.5.2. Deli Petro'nun Vizyonun Oluşumunda Batı'nın Rolü

Çar Büyük Petro, Rusya'nın 'Avrupalılaştırılması' için büyük çaba harcamıştır. Bu çerçevede 'Avrupavari' okulların Rusya'da kurulmasını istedi. Petro Avrupa'nın teknik bilgisine değer vermiştir ancak Avrupa kültürünün fikir hareketlerine nüfus edememişti. Onun kültürel alanda yaptığı reformlar Rus ordusuna, donanmasına ve sanayisine kadro sağlamak amacı güttü (Kurat, 287).

I. Petro'nun hayatında Batı'ya yaptığı ziyaretler ve oradan öğrendikleri belirleyici olmuştur. Petro, iki farklı tarihlerde Batı'ya ziyaretlerde bulunmuştur. Batıya yönelik dış gezilerinden ilk ziyaretini 1697'de gerçekleştirdi (Ascher, 87).

Petro'nun bir misyon görevi olarak yaptığı bu geziye 250 kişi eşlik etti. Yokluğunda Moskova'da 3 kişiden oluşan naipler kurulu iktidarı yönetiyordu (Milner-Gulland, Dejevski, 90).

Çar bu gezilerinde Osmanlı imparatorluğuna karşı ittifak kurmaya çalışırken esas olarak batıdaki endüstriyel teknikleri gemi yapımını incelemeyi amaçlamıştır. Petro 'Nihaylov' takma adıyla Hollanda'da 5 ay kalarak bu sürede fabrikaları, atölyeleri okulları hastaneleri askeri gazhaneleri incelemiştir. Bu sürede anatomi uzmanlarının konferanslarına katılarak kadavra çalışmalarında gözlemci olarak yer

almak istedi. 1698 yılında gittiği İngiltere’de kral III. William tarafından sıcak karşılandı, ayrıca İngilizlerin gemi yapım yöntemlerini incelemek amacıyla devlet tersanesine yakın Deptford da birkaç hafta kalmıştır. 1698 yılının mayıs ayında Viyana’da Venedik’e geçmek isterken kız kardeşinin ayaklanma planını öğrenince seyahatini yarıda kesmiştir. Tam 15 ay yurt dışında kalan I. Petro teknik bilgisini geliştirmesinin yanında Rusya’nın ekonomik hayatı ve faaliyetini kökten değiştirecek tedbirler aldı bu çerçevede Batı Avrupa’dan farklı alanda uzmanların ülkesinde çalıştırdı (Kurat: 283). Bu çerçevede denizcilik, mühendislik ve tıp alanlarında uzman 750 kişiyi ve gelişmiş askeri malzemeyi ülkesine getirdi.

Petro Batı’daki gelişmeleri kendisi de gözlemlemek için iki farklı tarihte bu ülkelere giderek oradaki deneyim ve gözlemlerini ülkesinde gerçekleştirmek için çaba gösterdi. Petro 1700’de denizcilik okulu açtı, Bu okul daha sonra 1715 yılında St. Petersburg’a nakledildi ve ‘denizcilik akademisi’ adını aldı.1715 yılında St. Petersburg’da ‘mühendis ve topçu ’akademileri açıldı. Bu akademilere ‘dvoryan ’çocukları öğrenim görebiliyordu. Taşra şehirlerinde de esas derslerini matematik oluşturan ‘rakam mekteplerini’ açtı. 1.Petro Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri öğrenmek için çok sayıda dvoryan gençlerini Avrupa ülkelerine gönderdi. Böylece Rusların Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin öğrenilmesi için adım attı. Petro’nun emriyle Rus alfabesi eski Slavca şeklinden çıkartılarak bugünkü haline getirildi -Konuşulan dile yakın yazılması istendi- (Kurat, 287).

Büyük Petro, 1717 yılında Batı Avrupa’ya ikinci büyük gezisini gerçekleştirdi. Bu gezi sırasında Hollanda ve Fransa’yı ziyaret etti. Fransa Kralı 14.Loui yakın zamanda ölmüştü bu ülke ile ticari ve askeri pazarlıklar yapmak onun için uygun bir zamandı. Petro bu dönemde içeriği belirsiz bir dostluk antlaşması imzaladı ve az sayıda uzmanın Rusya’da çalışması için bağlantı kuruldu.

Petro’nun Batı’ya yönelik yaptığı bu iki ziyaret de Batıya yönelik benzerlik paradigmasını gösteriyordu. O, Rusya’nın Batılı ülkeler gibi ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan güçlü olması için çaba harcamıştır. Petro 18.yüzyılın ilk on yılında Rusya da sanayinin gelişmesini de hızlandırdı ancak bu ürünlerin kalitesinin düşük

olması nedeniyle istenilen sonuç elde edilemedi. Ancak daha sonra Rus sanayisini Batı Avrupa rekabetinden korumak ve himaye etmek amacıyla merkantilizm¹⁹ politikası uyguladı. Bu çerçevede Rusya'dan değerli madenlerin ihracını yasakladı. Sanayi tesisleri açılması için özel şahıslara devlet olanaklarından kredi sağladı açılan sanayi işletmelerinde köylülerin işçi olarak çalışması için yasalar çıkardı.

'Petro idaresinin sonuna doğru Rusya'da 200'e kadar fabrika ve imalathane açılmış bulunuyordu; bunlardan bazılarında 1000'den fazla işçi çalıştırılırdı. Fabrikalarda, çuha, keten, yelken imal edilmekteydi. Demir ve sanayi işleyen fabrikalar çoktu Urallarda kurulan demir maden işletmelerinde Rusya'nın ihtiyacından başka ihracat için de demir hazırlanıyordu patronun emriyle Rusya'nın her yerinde maden arama işine hız verildi ve bu sahada çok fazla muvaffakiyet-başarı- elde edildi. Sanayinin ilerlemesi için, ziraat işlerinde ehemmiyet verilmesi lazım gelindiğinden Petro'nun iradesinin bu sahada da büyük terakkiler -ilerlemeler- elde edildi. Aynı veçile – aynı zamanda-ticaretin arttırılmasına bir hassa önem verildi: Petro, yabancı gemileri Petersburg limanına Celp için buraya getirilen gümrük eşyalarına daha az gümrüğe tabi tuttu. Petersburg'u Rusya'nın iç eyaletlerine bağlamak için bir kanal açtı (Kurat, 284).

1. Petro Rus erkeklerinin ve kadınlarının bir arada bulunması ve toplumsal yaşama alıştırmak amacıyla toplantılar düzenledi. Çar bu toplantılara gelerek kendisi de eğleniyordu, kibar ve zengin ailelerin bu tür toplantılar düzenlemeleri sanki bir zorunluluk haline gelmiştir ve bu dönemde Ruslar açısından 'Avrupavari' eğlenme anlayış hayatına geçiş oldu (Kurat, 287).

¹⁹ Merkantilizm, devletin ekonomik politikalarla ticareti düzenlediği bir doktrindir. Temel amacı, bir ülkenin ulusal servetini artırmak ve güçlendirmek için dış ticaret dengesini kontrol etmektir. Merkantilistler, ticaret fazlası elde etmenin önemine inanır ve bu doğrultuda ihracatı teşvik ederken, ithalatı kısıtlamak için çeşitli önlemler alırlar. Bu politikalar arasında sübvansiyonlarla ihracatı teşvik etmek, ithalatı vergilerle kısıtlamak, gümrük vergileri ve ticaret engelleri gibi önlemler yer alır. Ancak modern ekonomi teorisi ve uygulamasında, merkantilist politikaların etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda tartışmalar vardır. Bazı ekonomistler, serbest ticaret ve rekabetin önemini vurgulayarak merkantilist politikaların ekonomik büyümeyi engelleyebileceğini ve kaynak tahsisinde etkin olmayabileceğini savunurlar.

1. Petro Rusya'nın güçlü bir devlet denizlere açılmasının zorunlu olduğunu farkındaydı. Bu nedenle temel amacı Rus çarlığını denizler açılması ve Rusya'nın sıcak denizlere açılmasını hedeflemişti. Rusya'nın sıcak denizlere açılması olarak adlandırılan bu emperyal hedef o günden günümüze kadar Rusya'nın temel yönelimi olmuştur. (Armaoğlu, 2017: 26) Rusya Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaş sürecinde Esat rejimine yakın politika izlemiş ve 2015 yılında Suriye'deki varlığını aktif hale getirmiştir.²⁰ Rus hükümeti soğuk savaş döneminden beri kullandığı Tartuz deniz üssünün yanı sıra Lazkie'de Basil uluslararası havaalanını da uçakları için yeniden düzenlemiştir. Böylece Rusya Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da kendine yer edinmiş oldu (Yüce, 2016).

Petro döneminde üst sınıfların devlet hizmetinden kaçınmaları ya da bu hizmetin koşullarını kendi çıkarlarına göre düzenleme olanakları sınırlanmıştı. O, herkesin yetenekleri ölçüsünde topluma hizmet etmesi gerektiği görüşündeydi. Bu çerçevede yönetim gücünün yetenek ve kişilerinin bireysel beceri ve üstünlüğe dayanan meritokrasiden -liyakata dayana yönetim biçimi- yanaydı. Bu yöndeki adımını 1722 yılında attı. Ascher, Petro'nun en kalıcı reformlarını bu tarihte oluşturduğu rütbeler tablosu olduğu görüşündedir. Rütbeler tablosuna göre askerlik, kamu ve saray konularını içeren 3 hizmet alanında 14 rütbe bulunmaktaydı. Devlet hizmetine giren herkes en alt düzey olan 14. Rütbeden hizmete başlayacaktı. 8. Rütbeye ulaşan sıradan insanlarda kalıtsal soyluluk onuruna erişebileceklerdi – yani çocukları da soylu sayılacaktı – Petro, kamu görevlilerin evreler halinde statü ve düzenli maaş bakımından yükselmelerini ve bütün görevlerinde hayat boyu çalışmalarını teşvik etti (Ascher:91-92). Böylece bütün erkek soylular ya bürokrat ya da soylu subayı olarak 15 yaşından itibaren ölünceye kadar Çar'a hizmet etmek zorundaydı. Petro, bu dönemde yaptığı düzenlemelerle Rus devlet aygıtları toplumun içine derinlemesine nüfus etmişti (Roskin, 323). Alınan bu önlemlerle Boyar aileleri gözden düştü (Kurat, 285).

²⁰ Bu emperyal idea dağılan Rusya'nın yeniden toparlanması ve uluslararası hegemonya mücadelesinde yer almasını amaçlayan Putin belirleyici olduğu iktidar döneminde gerçekleşmiştir.

Petro, şehirlerin yeniden yapılanması ve tüccarların teşkilatlanması, vergi kaçakların önlenmesi için önlemler alındı bu çerçevede belediye idareleri kurdu. Şehirde oturan tüccarları vergi ödemekten sorumlu tuttu. Kentte oturanlar 'gilda'lara bölündü 1. gildaya zengin tüccarlar iş adamları fabrikatörleri; 2. gildaya orta halli tüccarlar ve sanatkârlar sınıfı dâhildi. O, sanat erbabı için batı Avrupa benzeri loncaların kurulması teşvik edildi. Zor koşulları yaşayan köylü zümresi için rahatlatıcı bir önlem almadı. Rusya'nın bu dönemde toprak mahsulü ihraç etmesi nedeniyle toprak köleliği düzeni çerçevesinde köylülerin çiftlik sahipleri hesabına daha çok çalışmaları gerekiyordu. Kısaca Petro 'yeni Rusya'yı yaratmak için yüzbinlerce 'mujik'i feda etmişti (Kurat, 285).

Petro'nun devletin idari yapısının yeniden örgütlenmesinde de büyük katkısı olmuştur. Bu çerçevede Petro 'Prikaz' -daire- yerine Avrupa devletlerinde uygulamayı temel alarak idari yapılanmada İsveç kurumlarını model olarak benimsedi.

Petro'nun yeniliklerinden biri de Çar'dan sonra devlet yönetiminde en yüksek organı olan senatoyu 1711 yılında kurdu. 1718-1920'de senatonun kontrolü altında çalışan 'kollegiun'lar oluşturdu. Petro döneminde kurulan kollegiunlar askeri, donanma, dış işleri ve mali işleri dışında devletin gelir ve masraflarını yöneten sanayi ve ticaret işlerini yönetti. Petro'nun devlet yönetiminde yaptığı bir başka yenilik ise yasa çıkarmak, uygulamak ve yargı işlerini denetlenmesini konusunda yetkili bir organ olarak senatoyu kurması oldu. Senatonun üyeleri ve senatonun başkanı sayılan general 'prokoror' Çar tarafından tayin edildi (Kurat, 286).

Kent topluluklarına bir ölçüde öz yönetim verdi, hantal merkezi bölümleri İsveç tarzı 'kurullar' ile değiştirdi ve en yüksek yargı organı ve idari organ olarak hizmet eden, çar başkentte olmadığı zaman hükümeti yöneten bir senato kurdu. Etkinliği artırmak için Rusya'yı sekiz 'gouvernement' denilen eyaletlere ayırdı. Bunlar: Archangelsk, Moskova, St. Petersburg, Smolensk, Kiyef, Kazan, Azak ve Sibir eyaletleriydi. Mali, idari ve bütün işlere bakması için eyaletlerin başına da 'gubernator'

-vali- atandı. Gubernatorların en önemli görevlerinden vergi toplanması ve askere alınacaklarının birliklerine gönderilmesini sağlamaktı (Kurat, 287).

Petro, Rus kilisesini elinde tutmak için ruhban sınıfından oluşan bir ‘college’ oluşturdu. Bu yapıya daha sonra ‘Kutsal Sinod’ adı verildi. Böylece yönetimin en yüksek organı olan kilise imparatora bağlı bir bürokratik organ haline geldi. Petro ruhbanlarının sayısı sınırladı ve manastır sistemini frenlemek için bazı kanunları yürürlüğe koydu (Vernadsky, 201).

Petro’nun bürokrasiye yönelik bu reformu toplumsal katmanlar arasında hareketliliği arttırdı. Serflik düzeni daha da sıkılaştırılırken yüzbinlerce köylünün zorunlu olarak askerlik yapması ya da çalışmaya tabi tutulması onlar açısından baskıcı bir ortam yaratıyordu.

Petro’nun reformlarıyla üst sınıflar açısından kadınların toplumsal yaşama katılımları arttı, sınırlı da olsa eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte düşünce özgürlüğünde gelişme oldu. Petro yaptığı reformlara ‘yabancı kaynaklık- batılılaşma-görüntüsünü’ bilinçli olarak vermiştir.

‘Devlet organlarının örgütlenmesi, mevki unvanları, ders kitapları, toplantıların yöneltişi, saray ve kent adları, mimaride ve resimde geliştirilen tarzlar hep bu görüntüye ‘-(batılı) sahip olmuşlardır (Milnur-Gulland, Dejevetsky, 97).

Petro’nun ticaretin arttırılması ve askeri başarılar için sergilediği arzu onu çağdaş ya da batılı olarak nitelendirmez ancak kapitalist ticaretin etkin biçimde desteklemesi ve doğa bilimlerine duyulan yoğun ilgi bu doğrultuydu. Petro’nun özellikleri konusunda Milnur-Gulland ve Dejevetsk şu saptamalarda bulunmaktadır:

Yorgunluk nedir bilmeden çalışırdı. (...) Çok mütevazı konumundaki kişilerle bile rahatça diyalog kurardı bütün bunlar güçlü bir Petro imajı yaratmış ve Rus olmayanların üzerinde de büyük bir etki sağlamıştır. (...)Yeniçağların ilk büyük siyasal iradecilerinden, irade ile çabanın dünyayı değiştirme gücü taşıdığına inananlardan biriydi. Bu tür güçlü insanlar doğal olarak amaçların araçları haklı kılacağına inanırlar ve araçlarda çoğu kez zulüm içerir. Zaman

zaman zalim olabilmesine rağmen Petro bir sadist değildi. Streltsi 'ye karşı verdiği mücadele dışında ölüm cezasını sık sık ayırım gözetmeksizin ya da ön uyarıda bulunmadan uygulamadı' (1993:101).

Büyük Petro 1725 yılında ölmüştür. Öldüğü zaman Rusya daha modern ve Batılılaşmıştı ancak o dönemde hala Batı Avrupa'nın gerisindeydi. O, uyguladıklarıyla tepeden inmece – yukarıdan aşağıya- zorla modernleşme modelini uygulamıştı (Roskin, 323). 1689'dan 1725'e kadar 36 yıl süreyle hüküm süren Petro Çarlığı süresince ülke sadece 2 yıl 1 ay kadar barış içinde yaşadı. Geri kalan yaklaşık 34 yıllık süre ise Rusya açısından savaş ortamında geçmiştir. Onun ölümünden sonra kırk yıl boyunca 'Saray Devrimleri' çağı olarak adlandırılan dönemde Rusya vasat yöneticiler tarafından yönetildi (Ascher, 92-95).

Güçlü misyon, vizyonuna sahip enerjik bir otokrat olarak Rusya'nın modernleşmesinin temelini atan 1. Petro Rusya'nın Avrupa'nın arasında büyük bir güç olarak yer almasını sağlamıştır (Kurat, 323; Milnur-Gulland, Dejevetsky, 100).

Petro'nun Rus tarihindeki rolü çok büyüktür. O Rus Çarları arasındaki en önemlisi olarak değerlendirilir.

Petro, Rusya'yı eski Moskova zihniyetinden kurtarıp yeni bir Rusya yarattı: Rusya'yı 'Avrupalılaştırdı'; Avrupa tekniğini ve zahiri – görünüşte- olsa dahi garp -batı- yaşayış tarzını Rusya'ya soktu. (...) (O), Rusya'nın Avrupa tekniği ve hayatını benimsemesini sağlamıştır. Petro'nun Rusya'yı 'Avrupalılaştırması' yukardan zorla, şiddetle ve yalnız küçük bir zümreye tatbik edilmesine - uygulanmasına- rağmen Rusya'nın sonraları bu yolda büyük adım atmasını sağlamıştı (Kurat, 289-290).

Petro, Rusya'nın düzen ve refah içinde yaşaması için çaba harcamıştır. Onun yaptığı reformlar 200 yıl süreyle etkili oldu. Petro, batılılaşma fikrini Rusya'nın tarihsel gelişiminin gündemine sokan kişiydi. Petro enerjik, çalışkan olan kişiliğiyle

Rus halkında herhangi bir direniş olmayışı²¹ onun istediği gibi hareket etmesine olanak sağladı.

O Rus geleneklerini bırakarak Moskova Rusya'sının tarihini başka bir yöne çevirmesini sağladı. Bu yönelişi eleştirilere yol açsa da sonuçta Rusya için hayırlı oldu. Hedeflerine ulaşmak için sert 'barbarca' usuller kullandı. Çar Büyük Petro Rusya'yı kısa sürede güçlü bir devlet haline yükseltti, Rusya gibi geniş kalabalık ve geri kalmış bir ülkede yeni bir hayat aşılama başarıları oldu. Kurat, onu tarihte 'nadir yetişen büyük şahsiyetlerden biri' olarak nitelendirir. Petro sayesinde Rusya Avrupalı devletlerarasına girdi ve uluslararası siyasete etkin biçimde karışmaya başladı (Kurat, 90-91).

²¹ Rusların otokrasiye direnmemeleri ve tahammül etmelerinin hatta hayran olmalarının nedenlerinden biri 'devlet yönetiminde sağlam bir işleyiş olmaması durumunda sistemin anarşiye dönüşeceği' yönünde bir zihinsel kavrayışının bulunmasıdır. 17.yüzyıl başında 'sıkıntı devri' olarak nitelendirilen dönemde güçlü bir çarın yokluğunda huzursuzluk, eşkıyalık, iç savaş ve Polonya'nın istilası gerçekleşmiştir. Bu nedenle Ruslar 'kendilerinin güçlü bir devlete hizmet etmek zorunda oldukları fikrini kabullenmişlerdir. Üstelik Ortodoks kilisesi de Çar'ın başkanlık ettiği ve bütün Rusları koruyan 'küçük tanrı' olarak tapınılması inancını aşılamanın temel bir direği haline gelmişti. Çar devlet başkanı ve kilisenin başı olarak sezaropapizm denilen bir modelle dünyevi iktidar ile ilahi iktidarı kendi makamında birleştirmiştir. Rus soylularından, köylülerden ve rahiplere kadar bütün figürler otokrata hizmet ediyordu. Buna hizmet devleti denmişti ve Batılı devletlerde olduğu gibi birey hakları ve özgürlük hakları yoktu (Roskin, 322). Anthony Grandük 1.Vasilii Hristiyanlar için bir imparatora sahip olmadan kiliseye sahip olmak olanaklı değildi çünkü imparatorluk ve kilise tek bir birlik ve topluluk oluşturur görüşündedir (Kumar, 389).

3. RUSYA’NIN YENİDEN DÜNYA SAHNESİNE ÇIKMASINDA PUTİN’İN ROLÜ

Putin, Sovyetler Birliğinde dağılmasından sonra ortaya çıkan siyasal ve ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında tarih sahnesine çıkan bir liderdir. Gorbaçov sonrası Yeltsin’in -1991-1999- devlet başkanlığı döneminde piyasa ekonomisi temelli kapitalizme geçiş süreci Rusya’da sancılı olmuştur. Bir yandan özelleştirmeler sonucu oligarkların ortaya çıkması ve bunların ekonominin yanı sıra bürokrasiyi yönlendirmesi, Yeltsin’in sağlık sorunları istenilen hedefe -siyasal rejimde çok partili hayata geçilmesi ve demokrasinin uygulanması, serbest piyasa ekonomisinin işlenmesi- ulaşılmasını engellenmiştir. Üstelik 1991 yılında Çeçenistan’ın bağımsızlığını ilan ederek Rusya açısından önemli bir sorun haline gelmiştir. Sosyalizmin çöküşünden sonra parçalanma ve bölünme korkusu yaşayan Rusya da Putin bu süreci durduran bir bürokrat olarak önce 1997’de KGB başkanı olarak ortaya çıkmış daha sonra 1999 yılında Yeltsin tarafından başbakanlığa atanmıştır. Yeltsin sağlık sorunları üzerine devlet başkanlığı görevini de Putin’e bırakmıştır. Putin iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçilmesiyle teknolojik, ekonomik açıdan gücü zayıflayan Rusya’nın yeniden toparlanması ve daha önce Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan 15 devleti Batının ve NATO’nun etki sahasına girmemesi için ‘eski jeopolitik etki sahası’ çerçevesinde stratejik bir tutum izlemiştir.

Öncelikle Çeçenistan sorununu silahlı güçle çözerek bu konuda ne kadar kararlı olduğunu hem bölge ülkelerine hem de batı ülkelerine göstermiştir. Ayrıca 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesi, 2020’de Ukrayna’ya savaş açması bu stratejik anlayışın bir sonucudur. Putin dış politikada Rusya’nın yeniden güçlü bir devlet olarak küresel sistemde konumlanması için çaba harcamıştır. Bunun için ekonominin ve alt yapısının geliştirilmesini sağlayan enerji kaynaklarını etkili bir biçimde yönetti. Bu kaynaklar sayesinde hem ülke ekonomisindeki bozulmaları düzeltti hem de siyasette ve bürokraside etkili olmaya çalışan oligarkların gücünü kırdı.

3.1. Putin'in Lider Olarak Ortaya Çıkmasını Sağlayan Toplumsal Koşullar

Sovyetler birliğinin dâhil olduğu doğu blokunun yani sosyalist sisteminin çöküşü sembolü 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıdır. Duvarın yıkılmasıyla iki Almanya'nın birleşmesine geçen yol açılmıştır. Aslında sosyalist ülkelerde 1987'den itibaren milliyetçi hareketler ağırlık kazanmaya başlamış ve özerklik talepleri gündeme gelmiştir. Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ülkenin dağılmasını önlemek için kurucu cumhuriyetlere Sovyetler birliği birleşik devletler olarak sürdüreceği yeni bir birlik antlaşması önerdi. Ancak bu realize edilemedi ve Sovyetler Birliği resmen 25 Aralık 1991'de dağıldı. Sovyetler birliğindeki rejim 74 yıl sürdü, bu rejimin Doğu Avrupa'daki hâkimiyeti ise 45 yıl devam etti. Gorbaçov'dan sonra iktidara Yeltsin geldi. Yeltsin'in politik çıkışında Gorbaçov'a yapılan darbeye karşı çıkması ve piyasa ekonomisinden yana tavır almasının rolü olmuştur. Yeltsin ülkedeki politik ekonomik belirsizliklerin olduğu bir ortamda siyasal iktidara gelmiştir. O, Rus halkının güçlü bir yönetici istediğine kendini inandırdığından kendini giderek otoriteleştirdi ve 'ülkenin babası' rolünü oynadı. Bu süreçte kendisine 'Çar Boris' de denildi. Yeltsin'in alkol bağımlısı olması ve depresyona girdiğinde kamuoyundan uzak durması, uzun sürelerde görevini yerine getiremeyecek sağlık sorunları yaşaması ve geçirdiği kalp krizi sonrası 1996'da bypass ameliyatının ardından yerine yasal vekili olarak yerine kimi getireceği merak konusu oldu. Zira anayasada başkanın görev yapmaması durumunda yerine kimin vekâlet edeceğine dair bir hüküm yoktu. Bu durum siyasi iktidar içinde zafiyetlerin ortaya çıkmasına ve çekişmeler yaşanmasına sebebiyet oldu.

Yeltsin'in en zorlandığı konunun başında ekonomi geliyordu zira Rusya'da devlet mülkiyeti ağırlıklı bir ekonomik yapı vardı, Yeltsin otoriter devletten özel girişimin egemen olduğu bir demokrasiye geçmeyi planladı. Alınan hızlı ve ani ekonomik kararlar 1 Ocak 1992'den itibaren uygulanmaya başlandı, 2 Ocak 1992'den itibaren fiyat denetiminin kaldırılmasıyla fiyatlar en az 10 kat arttı, sanayi üretiminde keskin düşüş oldu, işsizlik arttı ve rublenin değeri düştü. 1996 yılında ekonomide kısmi iyileşme oldu. Ama enflasyon yine %22 oranındaydı ve Rus halkının refah payı azalmıştı. 1992'de 148 milyon yurttaşın 3'te 1'i yoksulluk sınırının altında yaşıyordu.

Çalışanların 4'te 3'ü maaşını zamanında alamıyordu kentlerde yaşayanlar küçük toprak parçalarına patatese ekerek zar zor besleniyordu, sağlık hizmetleri yeterince verilemiyordu. Serbest piyasa sisteminin işlemesi için gerekli hukuk sistemi etkili bir bankacılık sistemi borsa ve adil rekabet alışkanlığı olmalıydı. Rusya'da bunlar olmadığından ekonomide güçlükler yaşıyordu. Özellikle özelleştirmeler Rus siyasal sistemini hızlı ve temelden değiştirdi neredeyse toplam özelleştirilen şirket sayısı 1 milyona ulaştı 1994'te Rusya'da özel girişimler de çalışan iş gücü oranı %40'a yakındı. Mağazalarda sosyalist sistemde olmayan kaliteli mallar bulunuyordu. Özelleştirmeden özellikle yararlananlar oligarklar oluyorlardı. Bunlar Yeltsin'in siyasal iktidarı dönemde önemli konuma geldiler.

9 yıl süren başkanlık sürecinde Yeltsin'in kurduğu hükümetlerin kalıcı sorunu yasama önerileri için çoğunluğu sağlamak oldu. Bu alanda sık sık kriz yaşayan Yeltsin ülkeyi kararnamelerle yürütmek istiyordu. Parlamentoyla başkan arasında gerilim yaşıyordu, Yeltsin Eylül 1993'te meclisin kapatılması için emir verdi. Bu süreçte parlamento Yeltsin'i azletti ve yerine o dönem başbakan olan Alexandr Ruskoy'u Rusya Federasyonu Başkanı olarak seçti. Bu süreçte silahlı çatışmalar oldu ve Yeltsin Ruskoy dâhil siyasi liderleri tutuklattı. Hükümetin tasarladığı yasa tasarısıyla devlet Duma'sı ve federasyon konseyinde güçler dengesi başkanın lehine döndü ve başkan Çarlar gibi yetkilerle donatıldı. Anayasaya göre başkan sadece devlet başkanı ve temel yasaların garantörü değildi aynı zamanda başbakan ve bütün bakanları da atama yetkisine sahipti. Başbakanın Duma tarafından onaylanması gerekiyordu eğer Duma başkanın tercihini 3 defa reddederse ve 3 aylık bir dönemde hükümete 2 kez güvenlik oyu verirse başkan yasama meclisini feshedebiliyordu. Başkanı görevden almakta bu yeni anayasayla olağan üstü biçimde zorlaşmıştı.

Yeltsin hükümetinin en çok uğraştığı konulardan biri de Çeçenistan problemi oldu 1,2 milyon insanın yaşadığı bu bölgede Çeçenler bağımsızlık talebinde bulundurlar Kasım 1991'de.Çeçenistan savaşı ülkenin zor olan ekonomik koşullarını da olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Ülkenin gayri safha millî hasılası %4 oranında azalmıştı. Zengin oligarklardan oluşan bir küçük grup Yeltsin'in seçim kampanyasında

Yeltsin'e destek olmak için büyük kaynak ayırdılar Yeltsin seçimlerde oyların %53,8 ini alarak başkanlığını korudu (Ascher, 285-298).

Ağustos 1998 yılında iktidarda olan Boris Yeltsin hükümeti vaatlerini tutamadı, ruble %50 oranında değer kaybetti, Rusya'nın borçlarını ödeyemez konumuna geldi. Yeltsin'in sağlık durumu kötüleşti ve başkanlık görevini yerine getiremez duruma geldi. Kendisinin ve yakın çevresinin yasa dışı şekilde zenginleştiğine dair iddialar hükümete ve politik sisteme güveni zedeliyordu. Yeltsin Ağustos 1999'da o zamana kadar kamuoyunda tanınmayan bir bürokrat olan Vladimir Putin'i atadı. Putin Rusya'da siyasal istikrarsızlığın ve ekonomik sorunların olduğu bir dönemde başbakanlığa atandı. Bu dönemde Yeltsin'in sağlık sorunlarının olması ve ülkede belirsizliklerin artma ihtimali ve onun KGB²² gibi devletin ana damarlarında bulunan bir kurumda görev yapması başbakanlığa atanmasında belirleyici olmuştur. Putin bir istihbaratçı olarak atandığı bu görevde sadece iç sorunlar değil bölgesel ve dış sorunlarla da ilgilenmek durumunda kalmıştır.

²² Sovyetler birliğinde ilk istihbarat örgütü 1917'de Ekim Devriminden sonra ÇEKA adıyla kuruldu. Bu istihbarat örgütünün kurucusu Felix Dzernejisky'di. Temellerini Oprichnik ve Okrahana'dan bu örgüt korkutma kültürü temeline dayanıyordu. ÇEKA ve alt kolları rejim muhaliflerinin korkulu rüyası oldu. 1921 yılında çalışanlarının sayısı 110 bine ulaşan ÇEKA düzenin korunmasında önemli bir işlev gördü. Stalin, Lenin'in ölümünden sonra ÇEKA'nın yerin 1934'te NKVD adlı yeni bir istihbarat örgütü kurdu. NKVD 1937-1938 yılında 1 milyon kişiyi gözaltına aldı bunlardan 680 bini idam edildi. 'Büyük temizlik' denilen dönemde öldürülenlerin sayısının 1.5 milyonu buldu.-1936-1938 yılları arasında Sovyetler birliğinde muhaliflere yapılan öldürmesi, sindirilmesini, şiddet tekeli uygulamalarını kapsayan bir dönem-1946 yılında NKDV'nin yerine MD -iç ilişkiler bakanlığı- aldı. KGB -devlet güvenlik komitesi- 1954 yılında kuruldu. KGB teoride bakanlar kuruluna bağla olsa da polit büroya karşı sorumluydu. Raporlar doğrudan polit büronun 1. Sekreterine veriliyordu (Güladağı, 2022: 221-233) Putin KGB'de 15 yıl süreyle çalıştı ve kendisine örnek olarak da KGB şefi Yuri Andropov'u aldı. 1998'de Rus istihbaratı başkanı olduktan sonran Putin Lubyanka'da Andropov'un anısına bir kitabe diktirdi bu ona karşı duyduğu saygının somut bir ifadesiydi (Güladağı, 251). 2004 yılında KGB'nin yerine FSB-Federal Güvenlik Servisi- kuruldu.

3.2. KGB Başkanlığından Devlet Başkanlığına Giden Süreç

Putin, çocukluğundan itibaren istihbarat KGB ajanı olarak çalışmak istiyordu. Bu amaç doğrultusunda hukuk fakültesinde okudu, Almanca öğrendi, judo öğrendi ve 1975 yılında dış ticaret hukukunda ‘teşvik prensipleri’ adını taşıyan teziyle lisans eğitimi tamamladı. Dış ticaret ve hukuku alanında uzman olan Putin 1990’lı yılların başında Petersburg üniversitesinde ekonomi alanında doktora yaptı. Putin öğrencilik yıllarında Rus tarihinde önemli yer tutan I. Petro’ya hayrandı. O hukuk fakültesini bitirdikten sonra KGB’de görev aldı. 14 yıl süreyle Berlin’de Doğu Almanya’nın Dresten kentinde görev yaptı. Bu sürede askeri ve endüstri alanlarında casusluk yaptı. Putin bu dönemde bilim ve teknolojinin farkına vardı. Yarbay rütbesindeyken iki Almanya’nın birleşmesinden sonra 1989’da Leningrad’a-St. Petersburg – geri döndü ve Yarbay rütbesiyle emekli oldu. Putin bir süre Leningrad devlet üniversitesinde uluslararası konularda rektör yardımcılığı ve Leningrad devlet üniversitesi dış ilişkiler müdürlüğünü yönetti (Güladağı, 274-278).

Putin²³, Yeltsin tarafından Ağustos 1999’da başbakanlık görevine atandı (Ascher, 299). Putin’in biyografisini yazan Alman yazar Boris Reiltschuster, onunla

²³ Vladimir Putin 7 Ekim 1952’de Çar I.Petro’nun inşa ettirdiği ve Rusya’nın başkenti olarak ilan ettiği St. Petersburg kentinde doğdu. SSCB döneminde daha yıkılmadığından kentin adı o zamanlar Leningrad’dı. Sovyetler Birliğinde vaftiz edilme yasak olsa da Putin Rus Ortodoks kilisesinde vaftiz olmuştu. Babası bir fabrikada ustabaşıydı, annesi ise ev hanımıydı. Putin işçi kökenli bir aile ortamında büyümüştür. Putin’in annesinin kim olduğuna dair farklı söylemler bulunmaktadır. Onun biyografisine ilişkin 1950-1960’lı yıllar arasındaki hayatı hakkında Putin’in kendi yazmış olduğu biyografisi dışında bilgiler bulunmamaktadır. 1960’lı yılların başında Putin henüz 9 yaşındayken Leningrad’daki KGB binasına giderek istihbaratçı olmak istediğini söyler ancak bu alanda çalışmak için hukuk alanında yükseköğrenim görmesi gerektiğini öğrenir ve bu konuşma Putin’in hayatına yön verir. Hukuk alanında öğrenimi bitiren Putin 1975’te girdiği KGB’de ilk olarak Doğu Almanya’nın Dresden kentinde göreve başlar. Bu görevi 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve iki Almanya’nın birleşmesine kadar sürer. Bunun üzerine Putin Leningrad’a geri döner ve 20 Ağustos 1991’de Yarbay rütbesindeyken KGB’den istifa eder. 25 Aralık 1991’de Sovyetler birliği yerini Rusya’nın önderliğindeki bağımsız devletler topluluğuna bırakır. Putin bu arada Leningrad Devlet Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yabancı öğrencileri takip etmekle görevli istihbarat subayı olarak çalışmaya başlar. Putin’in KGB’de çalışmasını sağlayan Anatoly Sobchak St. Petersburg’da belediye başkanı adayı olunca onu da yardımcı olarak çağırır. Putin’in görevi St. Petersburg kentini yeniden Rusya’nın batıya açılan yüzü haline getirmek olur. Bu amaçla yapılan yatırımların uygulanmasından Putin sorumlu olur. Bu süreçte Putin her sorunu çözen ‘iş bitirici’ olarak ün yapar. Bu görev süresince çok sayıda batılı şirket ve iş adamlarıyla bir araya gelen Putin kentin imajının da değişmesinde rol oynamıştır. Onun bu ilişkileri reformcu bir devlet adamı olduğu yönünde algıya yol açmıştır. O aldığı KGB eğitiminden dolayı az konuşan ama dinleyen biriydi. Sobchak’ın 1996 yılında belediye başkanlığı seçimini kaybetmesi

ilgili Őu saptamada bulunmaktadı: 'KGB yılları Putin ii kilit Doęu Almanya'da geirdięi dnem olmasaydı bugn karŐımızda baŐka bir Putin ve baŐka bir Rusya olurdu.' (Gldaęı, 280).

O, Yeltsin'in son 17 ayda baŐbakanlık grevine atadıęı beŐinci kiŐiydi. BaŐbakanlıęa atandıęında kırk yedi yaŐında olan Putin daha ok gvenlik servislerinde grev yapmıŐtı.²⁴ Yeltsin saęlık sorunları nedeniyle baŐkanlık grevini de 31 Aralık 1999'da vekleten Putin'e bıraktı (Gldaęı:281-283, Ascher, 300). Bylece Rus devletinin temel ve nemli kurumlarından biri olan KGB'de brokrasi mekanizması iinde baŐladıęı grevden Putin siyasi karar mekanizmasının belirleyici konumuna ykselmiŐ oldu yani devlet baŐkanlıęına getirilmiŐ oldu. Gldaęı, Yeltsin'in Putin'i semesinde nemli olan iki faktr Őyle aıklar:

(Onun) Byk Rusya'ya inanmıŐ olması vatanseverlięi ve seilmiŐ baŐkana karŐı kayıtsız, Őartsız mutlak itaati. Bunların yanında profesyonellięi, sahip olduęu dzen ve disiplin duygusu, genlięi ve enerjisi(dir). (...) (Putin'in) halk tarafından byk kabul grmesi (...) sahip olduęu niteliklerin halkın arzularıyla uyumunu (dir) (Gldaęı:284).

zerine Putin de grevinden istifa etmek zorunda kalmıŐtı. Daha sonra kurduęu gl iliŐkiler nedeniyle Moskova'ya taŐınan Putin, o dnemde Kremlin'in gl deęerlerinden biri olarak kabul edilen Pavel Borodin'in yardımcılıęına getirilmiŐti. Putin'in ykselmesi Moskova'da olmuŐtur. Putin 1998 yılında daha nce KGB olarak bilinen FSB (Federal Gvenlik Sistemi) baŐına getirildi ve aynı zamanda Yeltsin'in Gvenlik Konseyi BaŐkanı oldu. Bu dnemde Putin ekonomi alanında doktora yaptı. (Onay, 2018: 11-19). Yeltsin'in onu baŐbakan olarak atamasında Rusya'nın eenistan'la savaŐa dnŐen sorunu ezebilecek bilgi birikiminde olmasının yanı sıra lkede i gvenlięin nasıl saęlanacaęı konusunda bilgili olmasının da rol olduęu dikkate alınmalıdır.

²⁴ SSCB'nin kŐnden sonra doęum yerine St. Petersburg'a dnen Putin reformcu olarak tanınan Anatoly Sobchak'ın belediye baŐkanlıęı yardımcısı grevine getirildi. Yeltsin, Putin'i 1996 yılında kendi himayesi altında alıŐtırmaya baŐladı ve Yeltsin'in 'aile' olarak bilinen i evresine katıldı. Yeltsin o dnemde Putin'i hem KGB BaŐkanı hem de Gvenlik Konseyi BaŐkanı olarak grevlendirdi. Putin baŐbakan olduęu dnemde politik grŐleri ve yetenekleri pek bilinmiyordu hatta hakkında hazırlanan bir raporda 'karizmatik biri olmayan Putin'in maskeyi andıran ifadesiz bir yz var, nadiren glyor ve alak sesle konuŐuyor. İfadesi bulunuyordu. Bu durum Putin'in herhangi bir politik grupla iliŐkilendirmemek iin bilinli bir aba olduęunun gstergesidir. Putin'in liberal reformcularla iyi iliŐkileri vardı ama aynı zamanda Rusya'nın prestijini korumaya ynelik kararlı bir tutum da sergiliyordu. Putin'in Rusya'nın geleceęi konusundaki dŐnceleri eklektikti. Putin piyasa ekonomisinden yanaydı ancak bunun Rusya'nın koŐullarına gre uygulanmasını istiyordu. O, devletin 'gl' ve 'ataerkil' olması grŐnde ydi. Rusya'nın geleneklerinin srdrmesinden yanaydı. Putin, ABD ya da İngiltere'ye benzemeyeceęini ve Rus demokrasisinin asla liberal batı modelinin papaęanı olmayacaęının grŐnde ydi. Devletin glenmesinden yana olduęunu Őyle ifade etmiŐti: 'Gl bir devlet zgrlę tehdit etmez, zgrlęn bir gvencesidir.'" (Ascher, ss. 299-300).

3.3 Putin Döneminde Yaşanan İç ve Dış Krizler

Putin, Gorbaçov ve Yeltsin döneminde küresel ölçekte geri plana çekilen ve eski gücü kalmayan, batıya tavizler veren bir Rusya'yı devralmıştı. Ekonomide devlet mülkiyetinden özel mülkiyete geçiş sürecinin sürdüğü ve özelleştirmeler aracılığıyla serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı Rusya'da devlet otoritesinin yerini bu süreçte yeni bir sınıf olarak ortaya çıkan oligarklar almaya başlamıştı. Gorbaçov dönemindeki liberal ekonomi sürecindeki ortaya çıkan oligarklar parti kasasındaki paralarla özel bankalar kurdular ya da özelleştirilen devlet bankalarının sahipleri oldular. Bu dönemde sağlanan ucuz devlet kredisi ve hiper enflasyon dönemindeki spekülasyonlarla dolar milyoneri oldular. Oligarklar sahip oldukları bankalar aracılığıyla endüstri alanındaki şirketleri, maden ve doğal kaynakları piyasa değerinin çok altında satın aldılar. 1985'ten sonran uygulanan özelleştirme sayesinde aslan payını bir avuç oligark aldı. 1998'deki finans krizine kadar bu durum böyle devam etti. Oligarklardan bir kısmı politikaya da atıldı bunlardan Vlademir Potanin kısa süre başbakan yardımcılığı yaptı oligark Berezovski de güvenlik danışmanı yardımcısı oldu. Berezovski ayrıca bağımsız devletler topluluğu genel sekreterliği görevini de üstlendi. Oligarklar, 1996 seçimlerinde IMF, ABD ve Almanya'yla birlikte Yeltsin'in seçim kampanyasını destekledi.

Yeltsin'in başlattığı 'Sınırsız Kapitalizm ve Özgürlükler' ortamı sonucu serbest bir grup mutlu azınlığın elinde toplanmaya başlamış ve milyonlarca insan işsiz kalıp yoksullaşmıştı. Sınırların kaldırılmasıyla ekonomik olanağı olan Ruslar yaşamları boyunca göremedikleri ürünlere teknolojiye, lüks eşyalara ve başka ülkelere seyahat etme özgürlüğe kavuşmuştu. Toplumun çoğunluğu bu olanaklarda yoksundu. Oligarklar ve çetelerin devlet kurumlarında etkili hale gelmesi devlet otoritesini zayıflatmıştı, yolsuzluklar artmıştı. Böyle bir ortamda Rusya'nın siyasi otoritesi haline gelen Putin halk tarafından bir kurtarıcı ve devlette var olan boşluğu dolduracak bir lider olarak görüldü. Putin bu nedenle önce oligarklarla hesaplaşmaya başladı ve onların ekonomik ve siyasal etkilerini sınırlamaya yönelik önlemler aldı. (Güldağı, 284-290).

Putin'in başbakanlıktan devlet başkanlığına geçiş sürecinde verdiği en önemli sınav Çeçenistan konusunda aldığı tutum oldu. Çeçenler Rusya'nın bölgeye ve dünyaya yayılmasındaki en büyük engel olarak görülmüştür. Putin, Çeçenlerin etkisiz hale getirmeden Rusya'nın eski gücüne kavuşmayacağını bilincindeydi. O, bu konuda gösterdiği kararlı tutum onun halk arasında saygınlığının ve popülaritesini arttırdı. İstikrarın olmadığı ve yığınların panik halinde olduğu ortamlarda normal zamanlarda akla getirilemeyen önlemleri almak ve uygulamak daha mümkün olmaktadır. Formasyonu uzun yıllar istihbarat ortamında geçen Putin de bu gerçek doğrultusunda davrandı. Putin Rusya'daki bütün siyasi güçleri devletin daha da güçlendirilmesi, güvenlik ve polisiye ve askeri önlemlerin artırılması ve bunların elindeki olanakların güçlendirilmesi yönünde siyasi bir tutum ortaya koydu. Çeçenistan'a yönelik havadan ve karadan saldırı başlatan Putin bu ülkede yeniden kontrol sağladı. Bu durum onun devlet başkanlığı seçilmesinde de önemli bir rol oynadı (Onay,2018:22-23) 1991'den itibaren Rusya için önemli bir sorun haline gelen bu konuda soğukkanlı ve uzlaşmaz kişiliğiyle tanınan Putin Çeçenistan'a karşı operasyon başlattı. Bu durum onun popülaritesinin yükselmesine yol açtı, halk Rusya'da düzen ve istikrarı Putin'in sağlayacağına inanmıştı. Putin 1998 Sonbaharında savunma bakanlığı genelkurmay temsilciliğinin yanı sıra iç istihbarat servisi elemanlarının da yer aldığı 'Birleşik Koordinasyon Merkezini' kurdu. Mart 1999'da Çeçenistan'a askeri müdahale için askeri hazırlıkları hızlandırdı. İyi organize edilmiş ve planlanmış bu silahlı kuvvetleri Çeçenistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Gronzni Şubat 2000'de Rus silahlı kuvvetlerince ele geçirilince yeniden dağıldı (Güldağı, 291-303).

Putin 26 Mart 2000'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların %53ünü kazandı ve 5 Mayıs 2000'de yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı. Putin'in başkanlığa seçimi kolay olsa da ülkenin içinde bulunduğu durum oldukça zordu. O, merkezi otoritenin zayıfladığı oligarkların²⁵ devlet kurumlarına ve yönetime egemen

²⁵ Siyasal gücün birkaç kişiden oluşan küçük bir grubun elinde bulunduğu yönetim biçimi. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra önceki dönemde devlet yönetiminde etkili olan kişiler özelleştirme

olduğu bir dönemde seçilmişti. Bu nedenle Putin öncelikle devletin yeniden yapılanmasına ve etkin bir şekilde bürokrasinin çalışmasına öncelik verdi. Ayrıca oligarkların devlet sistematiğindeki ağırlığını azaltmaya yönelik girişimlerde bulundu. Putin siyasi otoriteyi güçlendirmek ve ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak için seksen dokuz bölgeye bölünmüş olan Rusya Federasyonu'nu çıkardığı yasa ile yedi federal bölge olarak yapılandırdı. Bu bölgelerde bölge vali ve cumhuriyetlerin devlet başkanlarının Kremlin'den atanarak bölge ve cumhuriyetlerde uygulanan kanunlarının merkez ile uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılan kararlar da önemlidir. (Hatipoğlu, 2013: ss.231-232)

Putin, Boris Yeltsin döneminde güçlenen oligarkları etkisiz hale getirmek için önlemler aldı.

Zengin ve baronların kimini tutukladı. Pek çoğu imtiyazlarını kaybetti ve bazıları ülke dışında çıkmak zorunda kaldı. Mesela dev medya patronu Vladimir Gusinski'yi yargıya teslim etti. (...) Ülkenin en büyük dördüncü petrol şirketine sahip olan Mihail Hodorovski'yi tutuklattı (Güldağı,2022:308).

2001 yılında Rusya'nın ekonomik durumu oldukça kötüydü. New York Times'da yayınlanan o dönem makalelerinde her yıl 20.000 kanser hastasının zorunlu ilaçları alamadığından öldüğünü ve yaklaşık 200.000 kişinin de insülin ilacını bulamadığından ötürü zorluk çektiği makalelerde yer almaktaydı. 1996'dan itibaren azalmaya başlamıştı üstelik kadınların ve erkeklerin ortalama yaşam ömürleri 65,9'a düşmüştü. Bu ABD'ye oranla 10 yıl daha azdı. Üstelik Rusya'da ölümlerde de üçte bir oranında artış olmuştu. Bu süreç Rusya'nın toplam nüfusunu 145,6 milyondan 121 milyona inmesine yol açabilirdi. Büyük bölümü enkaz altında olan ekonomide üretkenlik düzeyi düşüktü. Nüfusun büyük bir bölümü yoksuldu ve üretkenliğin artması konusunda da herhangi bir reform belirtisi yoktu. Ascher, ülkenin politik

yoluyla ekonomik güce kavuştular. Az sayıdaki bu kişiler siyasal alanda da etkili olmaya yöneldiler. Rusya'ya özgü olarak bunlara 'oligark' denilmiştir.

görünümünün de aynı kasvetli havayı taşıdığını belirtmektedir. O dönemde Putin'in uzun vadeli hedeflerini tahmin etmek kolay değildi. Üstelik yakın gelecekte Rusya'nın liberal demokrasiye dönüşeceğine dair 1990'lardaki umutta ortadan kalkmıştı. 2016 yılında yapılan bir kamuoyu anketinde ulusal konularda insanların heveslerinin kırıldığını ve insanların %71'i komünizm çöktüğü için üzgün olduğu %22'si SSCB'ye özlem duyduğunu ortaya koymuştu (Ascher, ss.300-302). Bu koşullar Rus halkının otoriter yönetimi kabul etmesinin önemli bir nedeni olarak görülebilir Putin, siyasal geleceği açısından bu durumu iyi değerlendirmiştir:

(Putin o dönemde) oligarkların iktidarının aşırı ve topluma zararlı olduğunu ortaya sürdü. Ekonomide devlet yönetimini kaldırmaktan söz etti, aşırı derecede yetersiz ve yozlaşmış bürokrasiyi reformdan geçirme çağrısı yaptı. (...) En önemlisi yolsuzluğun son bulması için çalıştı (Ascher: 303).

Rusya'da yıllık rüşvetin 240 milyar dolar olduğu hesaplanmıştı, halkın yarısı yolsuzluğu ekonomik büyümenin önündeki en büyük engel olarak görüyordu. Ascher, Putin 'in söylemlerinde yolsuzluğa dair sert eleştirilerde bulunduğunu ancak bu konuda ciddi çaba göstermediğini iddia etmektedir. Putin, Rusya'nın batılılaşmanın güçlü savunucusu olan Çar 1.Petro gibi batıya yönelmek yönünde en önemli adımı 2000 yılında attı. Hatta Rusya'nın NATO ile bütünleşmeyi istediğini öne sürecek kadar ileri gitti. Bu çerçevede Rusya ile Avrupa arasında ekonomik ve politik alanlarda daha fazla iş birliği yapılması önerilerde bulunuldu. Putin'in batıya yönelik bu çabası kısa ömürlü oldu çünkü Rus seçkinleri ülkelerinin dünyada küçük bir konumda olmasını kabullenmiyordu. Putin Nisan 2005'te SSCB'nin çöküşünün 20.yüzyılın 'en büyük jeopolitik felaketi' olduğu görüşünü dile getirerek bu kesimlerle benzer çizgilerde düşündüğünü ortaya koymuştur (Ascher, ss. 304-305).

Putin ülkesinin ekonomik kaynaklarını değerlendirmek için önemli hamleler de yapmıştır bu önemli hamlelerden biri de Rusya'nın sahip olduğu doğal enerji

kaynaklarındaki stratejik konumunu²⁶ enerji sektöründe belirleyici aktör konumuna getirmek için çaba göstermiştir. Putin Rusya'nın enerji sektöründe var olan potansiyelini ve gücünü ekonominin güçlendirilmesine yönelik değerlendirilmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla petrol üretimini kısmayı reddederek OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler) örgütünden ayrılmıştır. O, körfez ülkelerine bir seçenek olacak bir petrol ağı oluşturmak için çaba harcamıştır (Onay, 2003:144).

2004 yılında ham petrolün varilinin 25 dolardan 100 dolara çıkması Rusya'nın hem borçlarını ödemesine hem de döviz rezervlerinin artmasına neden oldu. Zengin 'petrol devleti' olarak Rusya enerji sektöründeki güçlü konumunu Batı Avrupa'yı etkileme yönünde kullandı. Bu durum Batı ile olan ilişkilerin bozulmasına yol açtı.

Putin'in Rusya'nın uluslararası ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli adımlar atmıştır, öncelikle Rusya'nın jeopolitik konumu çerçevesinde Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerle iş birliğine önem verdi. NATO ve ABD'nin yürüttüğü politikalara karşı Asya kıtasında yer alan büyük güçlerle gerilim ve çatışmadan uzak politika yürüttü.

Rusya Avrupa ülkeleri arasından Almanya ve Fransa ile AB dışında da yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bu aslında ABD'nin Avrupa'daki etkinliğinin kırılmasına yönelik stratejik bir hamledir (Onay, 2003:144).

2001 yılından itibaren Rusya ile ABD arasında özellikle bölgesel politikalarda uyuşmazlıklar ortaya çıktı. NATO'nun Doğu Avrupa'ya yayılmasına Putin karşı çıktı. Üstelik o dönemde batılıların Ukrayna ve Gürcistan'daki demokratik güçlere yaptığı desteğinden ve Kosova'ya bağımsızlık verilmesinden dolayı Putin rahatsızlık duydu.

²⁶ Rusya doğal gaz alanında %19'luk alana sahip 35 trilyonluk rezerviyle dünyada ilk sırada(<https://www.enerjiatlasi.com/rezerv/dunya-dogalgaz-rezervi.html>) ; kömür alanında ise 114.5 milyar ton olan ve %17,6 payıyla dünyada ikinci sırada, petrol alanında ise %5,11 payıyla 80 milyon varille dünyada sekizinci sırada yer almaktadır. (<https://www.enerjiatlasi.com/rezerv/dunya-petrol-rezervi.html>, erişim: 12.12.2023)

Rusya ve ABD 2006-2009 yılları arasında uluslararası meselelerde görüş farklılığı belirgin hale gelmişti. Amerika açısından Putin'in son yıllarda demokratik ilkeleri zayıflatan ilkeleri de rahatsız edici olarak değerlendirildi.

Putin muhalefeti zayıflatmak amacıyla dev petrol şirketin Yukos'un büyük bir bölümünü kamulaştırdı. Tutuklanan şirketin başlıca hissedarı ve Putin muhalifi Mihail Hodorkovskiy vergi kaçakçılığı suçundan 23 Ekim 2003' tutuklanarak 9 yıl hapis cezasına mahkûm edildi bu süreçte cezalandırılmaktan korkan ve Rusya dışında yaşayan oligarkların politik güçleri etkisizleştirildi. Putin 2004 yılında valilerin seçimle göreve getirilmesi yerine merkezi hükümet tarafından atanması yargıçların ise tek aday olarak değil bir parti adayı olarak seçimlere katılması kararı uygulandı. Putin bu değişikliklerin ulusla birliği geliştirmek ve terörle mücadele için zorunlu olduğu görüşündeydi.

Putin 2004 yılındaki seçimlerde de oyların %71,3'ünü aldı. Bu sonuç Rusların büyük bölümünün Putin'in getirmiş olduğu istikrar ve ekonomiden memnun olduklarını gösteriyordu. Bu seçimlerde medyanın ve devlet yetkilerinin tümü Putin'in arkasındaydı (Roskin, 348).

Bu Putin'in seçimle başa geldiği devlet başkanlığının ikinci döneminde daha farklı bir politik tutum izledi. Putin, özellikle 2005 yılı itibarıyla dış politikalarda bazı temel konularda pragmatist olan görüşlerini değiştirerek daha katı ve kendisinin adıyla anılan -Putincilik- bir doktrini uygulamaya başladı. Putin'inin o dönemde etkilendiği yazarlardan biri İvan İlyin'di. Otoriter yönetimi ve ateşli milliyetçiliği savunan ve klasik anlamda bir akademisyen ya da düşünür olmayan İlyin batıya derin bir düşmanlık besliyordu. (Ascher, ss.321-322) .

Yeltsin döneminde çıkarılan yeni Rus Anayasasına²⁷ göre bir kişi birbirini izleyen iki dönem dışında başkan seçilemiyordu. Başarılı bir lider olarak ülkeye

²⁷ Güçlü başkanlık modeline dayanan 1993 yılında çıkarılan yeni Rus anayasası 1958 yılında kabul edilen Fransız anayasasını örnek almıştır. Fransız yarı başkanlık sisteminden alınan başkanlık daha güçlü hale getirilmiştir. Başkan azami 2-4 yıllık dönem için seçilmektedir. Seçilen başkan başbakanı ve diğer üst görevleri atama, yasa tasarılarını veto etme ve parlamentoyu feshetme yetkisine sahiptir.

istikrar getiren Putin 2008 yılında görevi Dmitri Medvedev'e bıraktı²⁸ ve 14 Şubat 2008'de başbakan olarak görev yapacağını açıkladı böylece Rusya'da 2000-2008 yılları arasında izlenen Putin politikalarının değişmeyeceği görülmüştür.

2 Mart 2008'de yapılan seçimlerde Putin'in desteklediği Medvedev oyların %71,2'sini aldı. Putin'in Rusya'da belirleyici bir siyasal aktör haline geldiği bu dönem 'güdümlü demokrasi' olarak nitelendirilmektedir. Medvedev'in başkanlık görevine başlamasından sonra Putin başbakanlık görevini üstlendi. 2012 yılında Medvedev'in görev süresinin sonra ermeden önce Putin yeniden aday olacağını açıkladı. Duma başkanlık süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını ön gören anayasasını üçte iki oyuyla kabul etti. Putin yapılan seçimlerde oyların %63'ünü aldı. 18 Mart 2018'de yapılan seçimlerde de Putin %76 oy alarak 2024 yılına kadar tekrardan başkan seçilmiştir (Ascher, ss.306-320). Putin eskiden Rusya'nın hâkim olduğu bölgeler üzerinde NATO'nun 'yeni büyük oyun' çerçevesinde genişlemesi politikasına karşı önlemler aldı. Bu önlemler Rusya'nın SSCB deneyimi ışığında 'eski jeopolitik etki sahasına' dönmek için çaba harcadı.

Bu çerçevede ABD'nin 2001'den itibaren Afganistan'a yerleşme ve Orta Asya'da değişik ülkelerde askeri üsler kurma çabalarına karşılık Rusya' da 2005 yılında Orta Asya iş birliği ile Avrasya Ekonomik Topluluğunu birleştirerek daha geniş bir coğrafyada ve daha etkili olabilecek bir model oluşturma yönünde çaba harcadı. 2010 yılında bu çerçevede de Gümrük Birliği projesinin ekonomik yönde önemli ölçüde rol oynayacağı öne sürüldü. Orta Asya pazarlarında ABD ve Çin'le Rusya rekabet halindeydi. Putin, Ukrayna'nın katılamayacağı Avrasya projesinin eksik

Başkan gerektiğinde kararnamelerle de ülkeyi yönetme yetkisine sahiptir. Başkanın gücünün teoride Duma'daki muhalif parti tarafından dengelendiği düşünülse de Putin için bu geçerli olmamıştı. Anayasaya göre başkan yardımcılığı ihdas edilmemişti. Başkanın ölmesi ya da yetersiz hale gelmesi durumunda başbakan 3 ay içinde yapılacak seçimlere kadar başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Nitekim 1999 yılında Yeltsin'in istifa ettiği süreçte Putin, başbakan olarak vekâleten yerine getirilmiştir. Başbakanlıkta Fransa'dan model alınmıştır. Başkanın baş yöneticisi olarak görev yapan başbakanı başkan atama ya da görevden alma yetkisine sahiptir ancak bu Duma tarafından – parlamento meclisi-onaylanmak zorundadır. Yeltsin bu konuda sıkıntı yaşamıştır ancak Putin böyle bir sorunla karşılaşmamıştır zira Duma ona itaat etmiştir. Başkanın adayının 3 defa reddedilmesi durumunda başkanın Duma'yı feshetme yetkisi vardı (Roskin, ss. 350-351).

²⁸ Dmitri Medved de daha önce KGB'de çalışmıştı.

kalacağını düşünüyordu. ‘Ukraynasız bir Rusya’nın etkisinin sadece Asya kıtasında kalacağı düşüncesi 1990larda itibaren Rus diplomatları tarafından dile getirilmişti.’ Üstelik Ukrayna toprakları Rusya açısından Karadeniz havzasında üstünlük sağlamada stratejik öneme sahiptir.

NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna’ya²⁹ üye olabilme yönünde teklifler sunması Rusya’nın güvenliği açısından ‘kırmızı çizgisi’ olmuştur (Ermağan, 2015: 677).

Gürcistan 7 Ağustos 2008’de Güney Osetya’dan açılan topçu ateşine tepki olarak bu bölgeye saldırması Putin açısından bu ülkenin NATO’ya girişini durdurmak açısından bir fırsat yaratmıştır. Yaklaşık 11.000 askerden oluşan Gürcistan ordusuna karşı Putin 5 gün süren savaşta donanımı ve eğitimi daha iyi olan Rus birlikleri karşısında Gürcistan ordusu tutunamadı. Savaşta Gürcü ordusundan 170 asker ve 14 polis öldü; Rus ordusunda ise 48 asker öldü. Gürcü ordusu Güney Osetya’dan çekildi. Bu duru Rus halkı nezdinde Putin’in itibarını arttırdı. Bu sürecin sonunda Gürcistan’ın NATO’ya girmesi daha uzun süre aldı ve NATO için Gürcistan ‘aday ülke’ konumundadır.

Medvedev’in 2008’de görev süresi sonra ermeden Putin başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı seçimler yapılmadan önce Duma’da yer alan vekillerin 3’te 2’sinin oylarıyla başkanlık süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını ön gören yasa kabul gördü. Seçimlerde oyların %63’ünü alan Putin yeniden başkan oldu. Ascher, Medvedev’in görev yaptığı 4 yıllık dönemi de Putin hesabına yazıldığını onun 2004

²⁹ 46 milyon olan Ukrayna’nın nüfusu %77’si Ukraynalılar, %17’sini Ruslar, %5’ini de Tatarlar, Moldovalılar, Gagavuzlar, Macarlar Romenler, Rumlar Almanlar Bulgarlar ve Ermeniler oluşturmaktadır. Bu veriye Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılmadan önceki 2 milyonluk nüfusu da dahildir. Ukrayna’nın batısında 4 AB üyesi olan Polonya Slovakya Macaristan ve Romanya ile Moldova kuzeyinde Beyaz Rusya kuzeydoğu ve doğusunda Rusya federasyonu güneyinde ise Karadeniz yer almaktadır. Ukrayna Sovyetler Birliği döneminde savaş sanayinin %30’luk bölümüne sahipti. Ülkedeki işçi sınıfının %40’a yakını bu sektörde çalışıyordu. Ukrayna ekonomisinde füze teknolojisi, elektronik navigasyon aletleri ve jet radarları üretiminde ileri bir düzeydeydi. Nükleer enerjiye sahip olan Ukrayna enerji alanında Rusya’ya bağımlıdır. Ukrayna tükettiği petrolün %60’ını Rusya’dan %24 Kazakistan’dan geri aklan %16’sını ise kendisi üretmektedir. Ukrayna doğal gaz ihtiyacının %83’ünü Rusya’dan ve Türkmenistan’dan sağlamaktadır. Bu veriler Ukrayna’nın enerji konusunda ve ekonomik gelişmesinde Rusya’ya bağlı olduğunu ve milli güvenlik açısından riskler içerdiğini ortaya koymaktadır (Ermağan, 687).

yılında -bu yıl- Stalin kadar -24 yıl- ülkenin lideri olarak hizmet etmiş olacağı görüşündedir (Ascher, 320).

Putin, açısından “eski jeopolitik etki sahası” açısından Ukrayna da önemli bir konumdaydı. Üstelik bu ülkenin batısının Katolik ve batı yanlısı doğusunun ise Ortodoks ve Rusya yanlısı olması Putin’in politikaları açısından bir zemin hazırlamaktaydı. Kırım’da da etnik çoğunluğu %60’la Ruslar oluşturuyordu. Ukrayna’nın doğu ve batı bölgeleri sadece tarihi demografik ve dinsel yönden değil coğrafi olarak da Dinyaper Nehriyle de bölünmüştü. Eski SSCB’yi oluşturan 15 cumhuriyetten biri olan Ukrayna 1991 yılında SSCB çöküşünden sonra bağımsızlığını ilan etti. Ukrayna’nın ilk Slav devletinin merkezi oluşu nedeniyle Rusya açısından tarihsel ve kültürel önemi bulunmaktadır. 2004 yılında Ukrayna’da ‘turuncu devrimle’ başlayan AB ve NATO üyelik hedefleri Rusya açısından Ukrayna’yı ‘jeopolitik rekabet sahası’ haline getirdi. Bu süreçte AB’nin de 2004 ve 2007 yıllarında uyguladığı genişletme politikalarıyla Rusya’nın en büyük komşusu haline gelmişti. Avrupa Birliği Ukrayna’yla 1998 yılında ortaklık ve iş birliği antlaşması imzalamıştı. Bu antlaşmanın süresi 2008 yılında doldu. 6 Post-Sovyet devletini kapsayan Doğu Ortaklığı projesi AB açısından siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi stratejik önemde bir forumdur. Beyaz Rusya, Moldova, Güney Kafkasya ülkeler – Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan – Ukrayna’yı doğu ortaklığı projesi kapsamında değerlendirdi. AB Ukrayna Ortaklık antlaşması 2009-2011 yılları arasında müzakere edildi ve Ortaklık ve İş Birliği antlaşmasının yerini aldı. Üyelik içermemesine rağmen Ukrayna’nın ‘Avrupalı kimliğiyle ile bir Avrupa ülkesi’ olarak tanımlanması ‘Ukrayna’nın Avrupa özelemlerinin AB tarafından kayıt altına alınması olarak değerlendirilmiştir. Ancak Rusya AB’nin komşuluk politikasına dâhil olmayı reddetmişti. Bunun Rusya da ekonomik ve siyasal dönüşüme yol açabileceği konusunda endişeler ortaya çıktı. Bu durum 2010 yılında Ukrayna’da devlet başkanlığına Rusya yanlısı Victor Yanukoviç’in seçilmesiyle değişti ve iki ülke arasındaki ilişkilerde düzelme oldu. Ukrayna’nın 29 Aralık 2013’te Avrupa Birliğiyle Vilnius zirvesinde ‘AB-Ukrayna Ortaklık Antlaşması’ imzalamasını reddetmesiyle AB, Rusya ve Ukrayna arasında diplomatik mücadele başladı. Batı yanlısı talepler Yanukoviç’in sonunu getirdi ve 2014 Mart

ayında Kırım Meclisi referandumla Ukrayna'dan koptu ve Rusya'ya ilhak etti (Eрмаğađan, ss. 678-698).

Putin 20 Şubat 2014'te Kırım'ın ilhakını askeri birliklerle sağlamıştır. Rusya Kırım'da Rus kökenlerin bulunmasına da bahane ederek 24 gün süren çatışmalar yaşanmıştır. 16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandum sonucunda halkın %83'ünün katıldığı referandumda Kırım ve Sivastopol Rusya'ya yeniden bağlanması için oy kullanıldı. 17 Mart 2014'te Putin Rusya'nın Kırım'ın ilhakını onaylayan antlaşmayı imzaladı ve böylece Kırım Rusya'ya resmen dâhil edilmiş oldu (Güldağı, 310).

Rusya'yla Ukrayna arasındaki en önemli gerilim Donbas nedeniyle çıkmıştır. Bu bölge Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya ilhak etmek istemiştir. Bu ayrılıkçı hareketle yönelik 6 Nisan 2014'te Ukrayna bu bölgede yaşayan Rus yanlılarına askeri hareket başlatmıştır. Rusya da bu bölgedeki ayrılıkçı hareketlere destekte bulundu. Donbas savaşı 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde devlet başkanları adaylarının da gündemindeydi, devlet başkanı Zelensky seçildi. Batı yanlısı politikaları savunan Zelensky'nin devlet başkanlığına seçilmesi Ukrayna – Rusya arasındaki gerilimi arttırmıştır. Nisan 2019 yılının Nisan ayında ABD başkanı Donald Truptan askeri yardım talebinde bulundu. Tramp bu sorunu onun Putin'le çözmesini istedi. 2020 yılında Zelensky NATO ile işbirliği ve Kırım'ın 'Rusya işgalinden' kurtulmasının stratejik kararını onayladı. Rusya'da 2021 yılının başında Ukrayna, Belarus ve Kırım'ın Doğıu sınırlarına askeri tatbikat amacıyla askeri yığınak yaptı. Donbas bölgesinde Ruslara yönelik 'soykırım' uygulanmasına Putin sert tepki gösterdi. 15 Şubat 2022 yılında Putin düzenlediğı basın toplantısında 'Donbas'ta olup bitenler tam anlamıyla bir soykırımdır' diyerek Ukrayna'ya yönelik tutumunu ne olacağını ortaya koydu. Donbas'taki çatışmalar 17 Şubat'ta arttı. Bunun üzerine 22 Şubat 2022 yılında saat 04.00'te Putin Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu başlattı. Bölgede Ruslar başlangıçta hâkimiyet sağlasa da sonradan Ukrayna NATO'nun ve batılı ülkelerin silah da dâhil olmak üzere verdiği destek sayesinde Rusya'ya karşı koyabildi ve savaşı sürdürdü. Putin bu savaşı Rusya'nın bütünlüğünü koruma ve muhalifleri tasfiye etme amacıyla sürdürmektedir. Batılı ülkelerin öngörüsünün tersine Rus halkı bu süreçte

Putin'i desteklemiştir. Savaş Rusya'ya eksiklerini gösterdi ve gelecek için nasıl yapılanması gerektiğini ortaya koydu (Dilmen, 2023).

Putin Rusya'da bölgede güçlenmesini ve bölgesel çıkarlarını korumaya yönelik yayılmacı politikalar izlemiştir. Rusya'nın yeniden bölgede ve dünyada hegemonyasını korumak ve güçlendirmek amacıyla sahip olduğu enerji kaynakları ve boru hatları alanını da dış politika aracı olarak bu çerçevede kullanmıştır. Putin enerji kaynakları çerçevesinde Rusya'nın güçlenmesine yönelik bir strateji izlemiştir. Avrupa Birliği üyelerinin özellikle doğal gazı aşırı bağımlı olması Rusya'yı bu alanda enerji tedarikinde bu ülkeler açısından Rusya'nın belirleyici aktör konumuna getirmiştir. Rusya Federasyonu'nda dünya doğalgaz rezervlerinin 3'te 1'ine, petrol rezervlerinin 10'da 1'ine, kömür rezervlerinin 5'te 1'ine ve uranyum rezervlerinin %14'ü bulunmaktadır. Sahip olduğu bu rezervler Rusya'nın iç ve dış politikada belirleyici olmaktadır. 1998 'de yaşana kriz sonrasında Rusya'da gayri safha milli hasılatının yanı sıra petrol üretiminin de %40 düşüş yaşanmıştı. Rublenin dolar karşısındaki değeri %34 düşmüştü. Ekonomik kriz petrol fiyatlarında da düşüşe yol açtı. 2000'li yıllardan itibaren dünya ekonomisinin gelişmesiyle beraber 2006'da ekonomi %7 oranında büyüdü, gayri safha milli hâsıla %9 oranında arttı, kişi başına milli gelirden %12 oranında artış sağlandı, enflasyon %6 oldu. Rusya ekonomisinde enerji sektörü sanayi üretiminin 3'te 1'ini ve ihracat gelirlerinin yarıya yakınına oluşturmaktadır. Petrol ve doğal gaz üretiminde ise geçmiş yıllara göre artış vardır 2020 yılında 320 milyon ton petrol, 584 metre küp doğalgaz üretilmiştir. Bu veriler Putin döneminde alınan önlemlerle ekonominin yeniden canlandığını ve güçlendiğini göstermektedir. Putin enerji kaynaklarının ülkenin ulusal güvenliği için vazgeçilmez olduğunu bildiğinden ve bu kaynakların Rusya'nın ekonomik ve toplumsal gelişmesinin temelini oluşturduğunu bildiğinden enerji sektörünün de millileştirme politikası uygulamıştır. Bu çerçevede önceden özelleştirilmiş olan petrol çıkarma ve üretim sanayide bunların dağıtım sistemi de millileştirilmiştir. Putin Rus federasyonundaki enerji sektöründeki şirketleri dikey biçimde gelişmesini sağlayarak bunların batılı uluslararası tekel olan şirketlerle rekabet etmesine yönelik önerilerde bulunmuştur. Putin ekonomik politika alanında 'dirigisim' olarak adlandırılan devletçilik politikasına ağırlık vermiştir. Bu

çerçevede devletin piyasa alt yapısına ve yapısal reformların öne çıktığı yumuşak devletçilik politikası uygulamıştır. Putin'in bu uygulamalarıyla 2005 yılından itibaren ekonomik milliyetçilik anlayışı Rusya'da önem kazanmıştır. Rusya'nın son 10 yılda gerçekleştirdiği ekonomik gelişmede en büyük pay SSCB'nin çöküşüyle beraber gelişen enerji sektörüne aittir. Putin döneminde enerji ihracat gelirlerinin %67'sine denk gelmiştir. Putin Rusya'nın modernleşmesini sürdürmesi, sanayisinin ve alt yapısının geliştirilmesi için enerji kaynaklarının ihracatının ne kadar önemli olduğunu ön görmüştür (Ünal, 2011: 2-33).

3.4. Putin'in Rusya İçin Vazgeçilmez Hale Gelmesi ve Siyasal İktidarın Putin'de Cisimlenişi

Putin, Stalin'in ölümünden sonra başa geçen liderler arasında en genciydi.³⁰ Üstelik Brejnev'in ölümünden sonra -1982- gelen diğer liderler Gorbaçov -6 yıl -ve Yeltsin -8 yıl- dışındaki diğer liderler -Andropov 2 yıl, Çernanko 1 yıl – devlet başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Yeltsin Putin dışında anılan bu liderler arasında 8 yıl süreyle görev yapmasına rağmen sağlık durumu ve alkol kullanmasını nedeniyle bu görevinde sorunlarla karşılaşmıştı. Putin Yeltsin'den farklı olarak akılcı, ağırbaşlı ve sağlıklıydı (Roskin, 349). Dolayısıyla Rus halkı Putin de genç, dinamik bir lider gördü. O yüzme, judo ve tekvando gibi farklı sporları yapabilen atletik vücuduna sahip; KGB'de çalıştığı için dövüş tekniklerini bilen, uçak helikopter gibi farklı araçları kullanabilen ve aynı zamanda doğa sporu ve avcılıkla uğraşabilen bir liderdi. Bu farklı yönleri hem ulusal hem de uluslararası medyada ilgi görmesine ve destek almasına yol açtı. Putin KGB'den edindiği bilgi birikimi ve deneyimleriyle ilişki ağlarını başbakanlıktan itibaren ortaya koydu. Putin seçimle iş başına geldiği 2000

³⁰ Kruşçev 1953 yılında 59 yaşında, Brejnev 1964 yılında 57 yaşında, Andropov 1982 yılında 68 yaşında, Çernenko 1984 yılında 72 yaşında, Gorbaçov 1985 yılında 54 yaşında, Yeltsin 1991 yılında 60 yaşında, Vladimir Putin 2000 yılında 48 yaşında devlet başkanı seçildi. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya_hükümet_başkanları_listesi linkinden yararlanılarak yazılmıştır, 10.01.2024 tarihinde erişim sağlandı).

yılından bu yana iktidarı tümüyle eline aldı, sosyalizmin çöküşünün yarattığı travmayı serbest piyasaya dayanan kapitalizm modeliyle aşmaya çalışan Rusya’da halkın beklentilerini ve sıkıntılarını dikkate alan bir lider olarak öne çıktı. Rusya’nın Slav temelli varlığını korumaya özen gösterdi RF’nin – Rusya Federasyonu- de dağılan Sovyetler Birliğindeki devletlerle ‘eski jeopolitik etki sahası’ temelinde ilişki kurmaya ve bağlantıları güçlendirmeye çalıştı. KGB’de çalıştığı uzun yıllar boyunca devlete yönelik yönelik iç ve dış tehditleri değerlendiren ortamda önce ajan daha sonra karar verici bürokrat olarak istihbarat ağını yönlendiren Putin devletin ve halkın ihtiyaçlarının ne olduğunu bilgisine ve deneyimine sahipti. Bu bilgi ve deneyim onun başkanlık döneminde iç ve dış politikalarında somutluk kazandı. Putin Birleşik Rusya Partisini kurarak uzun yıllar tek parti sistemi geleneği sürdüren Rusya’da fiilen egemen bir parti ve zayıf partilerden oluşan parçalı bir yapının oluşmasına katkıda bulunmuştur (Roskin, 353-354).

Putin ne Çarlar gibi ne de Stalin gibi otokrat bir lider değildir. O, iç ve dış konularda pragmatik tavır sergilemektedir. Ascher, onun 2012’deki seçimlerde yeniden 3. kez başkan olmasından sonra ilk iki döneminde oranla daha iddialı bir çizgi izlediği görüşündedir. Putin 2005’ten itibaren politika ve uluslararası konularla ilgili temel görüşlerini değiştirmeye başladı. Pragmatizmden vazgeçti ve daha katı görüşleri benimsedi. Onun bu değişimi ‘Putincilik’ olarak adlandırıldı (Ascher, 321).

Rus politik kültüründe çarlıktan gelen siyasal politik kültürün Rusya’yı nasıl şekillendirdiğini bildiğinden bürokrasiyi, medyayı, dumayı, bölge valilerini azınlık yöneticilerini ve özel çıkar gruplarını kontrol ederek Putin tek siyasal güç haline geldi. Putin 2000 yılından itibaren devletin yeniden yapılanması yönünde de adımlar attı. Bu çerçevede 7 bölgede ‘süper valilik’ oluşturdu ve bunları kendisi tayin etti. 89 bölgeden oluşan Rusya Federasyonu’nun 21’i Rusların demografik olarak daha az bulunduğu yerlerdir. Putin merkezîyetçiliğin ağır bastığı federatif bir yapı kurdu. Böylece Yeltsin döneminde dağılmanın eşliğine gelen Rusya’yı yeniden yapılandırmış oldu (Roskin, ss. 348-352).

Kumar, uzun süre yönetimde kalan Putin'i yönetimi boyunca yaptıklarından dolayı 'Rus tahtına oturmuş bir Çar olarak' değerlendirir. Bu saptamasını şu ifadelerle açıklar:

1908 Ağustos'unda Rusya eski toprakları Abhazya ve Güney Odesa'yı himayesine aldı ve onları bağımsız Gürcistan'dan kopardı. 'Transdinyester Moldova Cumhuriyetini desteklemeyi sürdürerek bağımsız bir Moldova'nın parçası olduğunu kabul etmeyi reddetmektedir. Rusya 1991'de bağımsız hale geldiğinde hazin bir şekilde Ukrayna'ya bırakılan bir Rus toprağı ilan ettiği kırım ilhak etti. Doğu Ukrayna'nın ve bir bütün olarak ülkenin kaderi tehlikedeydi. O, 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak gördüğü SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya'yı yeniden imparatorluğun çarklarını döndürecek bir şekilde dizayn etti. (Kumar, 432).

O, Rusya'nın sadece askeri güç olarak değil aynı zamanda dini olarak da sahip oldukları kudreti sergileme konusunda kararlıydı. O bir lider olarak dinin toplumda çimento işlevi gördüğünü bildiğinde ve tarihsel süreçte Rus Ortodoks kilisesinin oynadığı rolün bilincinde olduğundan bu konuda olumlu bir tutum izledi.

Rus Kilisesi'ndeki rahipler geleneksel öğretiyeye uygun toplumsal ve politik görüşleri desteklemektedirler. Eşcinsellik, birey hakları, aile, cemaat konularında batının ahlaki ve politik değerlerini reddetmiştir. Kilise Çar I. Petro döneminde olduğu gibi Rus devletinin bir aracı haline gelmiştir. Ascher bu konuda şöyle bir saptama da bulunmaktadır:

'Kilise Rus devletinin bir aracı haline gelmiştir Kremlin'in çıkarlarını tanıtmak ve meşrulaştırmak için kullanılmaktadır. Putin Ortodoks kilisesine yönelik Rusya'nın bir dünya gücü olma planının parçası olarak görmektedir.' (Ascher: ss.23-24)

Putin, Ortodoks kilisesine yönelik tutumunda hoş görülüydü. Putin, 1917'den beri dini tatil uygulamasını başlatan ve benimsediği Hristiyanlık anlayışını politik istekleri gerçekleştirmek için kullanan "ilk Rus hükümdarı" olarak değerlendirilmektedir (Kumar, 432).

Ascher, Putin'in Ortodoks kilisesini rejimin dayanaklarından biri olarak gördüğünü belirtmektedir (2021: s. 340).

Putin Rusya'nın lideri olarak ülkesinin, dünyanın önemli büyük gücü olması yönünde çaba harcadı. Bu çerçevede otokrat yönetim sisteminin de kararlılıkla savundu. Ascher, onun ülkesini yeniden süper güç olarak canlandırmak için her türlü yonteme başvuracağı görüşündedir. Putin'in 4 Temmuz 2020 de yürürlüğe giren yeni anayasa değişikliği de bu çerçevede değerlendirilmelidir. O, bu değişiklikle başkanlık süresini 4 yıldan 6 yıla ve 2 dönemden fazla üst üste devlet başkanlığı yapabilmenin yasal zemini hazırladı. Bu çerçevede 2036 yılına kadar ülkeyi yönetebilir. Böylece onun etkili ve belirleyici de olduğu Medvedev dönemi de dahil o 36 yıl süreyle iktidarda olmayı başaran lider olarak Rusya'nın tarihine geçecektir ³¹ (2021: s. 339).

Bütün bu süreçler Rusya'nın zor tarihi koşullarında Putin'in KGB başkanlığından devlet başkanlığına getirilmesi ve Medvedev dönemi hariç – 4 yıl – onun istikrarlı bir şekilde devlet başkanlığı görevini sürdürmesi Rus devlet geleneğinde hanedana dayanmayan ancak devletin iç ve dış tehditlerini iyi bilen biri aracılığıyla devlette sürekliliğin sağlanmasında tarihsel bilincin ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkmaktadır. Putin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya konulan Rus devlet refleksinin cisimlenişidir. Bu anlamda iktidar ve onu destekleyen devlet bürokrasisi, toplumsal tabakalar iktidarın Putin'de cisimlenmesine rıza göstermiştir. Simgesel anlamda 'Putin'in Rusya, Rusya'nın da Putin' olduğu yönünde bir özdeşme kurmak abartı olmayacaktır.

³¹ <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51824969> 17.01.2024 tarihinde erişim sağlandı.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Petro ve Putin'in Rusya açısından önemini karşılaştırıldığı bu çalışmada Rusya tarihi içinde bu iki liderin önemi üzerinde durulmuştur. I. Petro 36 yıl -1689-1725 -yıllar arasında Çarlık yapmıştır. 2024 seçimlerine de katılacak olan Putin ise yaklaşık 24 yıldır Rusya tarihinde devlet başkanı olarak önemli bir tarihsel kişiliktir.

Karşılaştırmalı tarihsel yöntem çerçevesinde iki lideri ele alan bu çalışmada bu liderleri ortaya çıkararak tarihsel, toplumsal koşullar ile onların iç ve dış politikalarda yaptıkları çalışmalar üzerinde durulmuştur.

I. Petro'nun Rusya açısından önemi onun ülkesinin onun ancak batıyı model olarak geliştirebileceğini fark etmesidir. Bu amaçla döneminde hiçbir hükümdarın yapmadığı tarzda kılık değiştirerek batıya uzun süreli iki farklı gezi – 1697 – 1717- düzenlemiştir. Bu geziler onun. Batıdan neleri model olarak alması gerektiğine dair öğretici olmuştur. Rusya'nın güçlü bir devlet olarak var olması için denizlere açılmasının zorunlu olduğunu farkındaydı. Bu amaçla batıdan uzmanlar getirip deniz filosu kurdu. O bununla da yetinmedi ordunun modernleşip teknolojik gücünün artırılmasında önem verdi. Rusya'nın sanayisini batı Avrupa rekabetinden korumak için merkantilizm politikaları uyguladı ve değerli madenlerin ihracatını yasakladı. Soylular arasında batılı kıyafetlerini ve görgü kıyafetlerini uygulanmasını sağlayan Petro aristokrasiyi uluslararası diplomasi dili olan Fransızca'yı öğrenmeye teşvik etti. Petro döneminde Avrupa devletlerinin başkentinde 12 daimî temsilcilik kuruldu. Batıda gördüğü kadın ve erkeklerin bir arada bulunmasını sağlamak için toplantılar düzenledi. Petro açısından ülkenin modernleşmesini sağlayacak daha önce örnek alacağı bir model yoktu. Batıya yönelişin uygulamalarından biri Rus takvimi yerine batılı takvimin kullanılmasını sağlamak oldu. Matematik ve denizcilik okullarıyla Cadet denilen seçkin sınıfların öğrenim gördüğü ortaokullar açtı. O uzun süre İsveç'te savaşarak -1700- 1721- Avrupa diplomasisinde öne çıkabilmeyi başardı. 1709'daki Poltova savaşından sonra Rus ordusu Avrupa'nın en güçlü orduları arasında yer aldı. O, batıya açılan kapı olarak bataklıklar üzerine St. Petersburg şehrini inşa etti. Böylece

o, Rusya'nın batıya açılmasına yönelik vizyonunu başkenti Moskova'dan Petersburg'a taşıyarak ortaya koydu ayrıca kara imparatorluğu olan Rusya'nın sıcak denizlere açılmasını bir vasiyeti olarak bıraktı. Onun döneminde herkesin yetenekleri ölçüsünde topluma hizmet vermesi beceriye dayanan bir yönetim biçimi uygulandı. Bütün erkek ve soylular ya bürokrat olarak ya da soylu olarak çara hizmet etmek zorundaydı. O, yaptığı bu düzenlemelerle devlet bürokrasisinde toplumun farklı kesimlerinin yer almasını sağladı. Rusya'yı 8 eyalete ayırdı. Onun 36 yıl süren çarlığı döneminde ülkede 2 yıl 1 ay barış oldu. Bir otokrat olan Petro Rusya'nın modernleşmesinin temelini atmış ve ülkesinin Avrupa ülkeleri arasında büyük güç olarak yer alması için katkıda bulunmuştur.

Putin Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra yaşanan siyasal belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık ortamında lider ortaya çıktı. Rusya'nın merkezinde olduğu Sovyetler Birliğinin parçalanması ve dağılması bölünme ve küçülme korkusu yaratmıştır. Çeçenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi -1991- Rusya açısından önlenmesi gereken bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Putin Çeçenistan sorununun savaş yoluyla çözülmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bu süreçteki tavrı onun Rusya'nın geleceğinde etkili rol oynamasına katkı sağlamıştır. Putin'in uzun yıllar KGB'de çalışması devlet açısından iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin ne olduğunun farkında olması ve alınacak çözümleri ortaya koyabilecek birikimde olması Gorbaçov sonrası dönemde sorunların çözülemeyişi onu beklenen bir lider konumuna getirmiştir. Üstelik Stalin'den sonra -1953- iş başına gelen bütün liderlerden daha genç olması ve devletin karar mekanizmalarını yönlendirecek bürokratik kurumda -KGB – uzun yıllar çalışması onun tercih edilmesinin nedeni olarak görülmektedir.

Putin eski jeopolitik etki sahasını korumaya yönelik bir strateji izlemiştir. O daha çok bölünme ve parçalanma korkusu yaşayan bir devlet refleksi ile hareket etmiştir. Çeçenistan'dan sonra Gürcistan'ın Osetya bölgesini ilhak etmiştir. Ardından Kırım'ı ülkesine bağlamıştır. Donbas bölgesinde yaşanan karışıklıklar üzerine Şubat 2020'de Ukrayna'ya savaş açmıştır. Rusya'nın sahip olduğu başta enerji olmak üzere

doğal zenginliklerinin uluslararası alanda stratejik olarak değerlendirmişdir. Petrol ve doğalgazın ülkesinde sanayileşmesinde önemli rol oynadığının farkında olan Putin bu alanda ülkesinin dünyada sayılı güç olduğunun bilincinde olarak stratejik konumu sürdürmüştür. Putin Rusya'nın birlik ve bütünlüğünü korumaya yönelik gereken önlemleri almaya çalışmıştır. Bu çerçevede anayasada bulunan 2 dönem başkanlık kuralını bir dönem başbakanlık yapmıştır. Anayasada devletin yeniden yapılanması çerçevesinde 7 bölgede 'süper valilik' oluşturdu ve medya dâhil demokrasiyi kontrol eden tek güç haline geldi bu durum onun liderlik konumunu güçlendirdi.

I. Petro hanedana dayanırken Putin devlet bürokrasideki görevi aracılığıyla bu göreve gelerek devlet başkanı olmuştur. I. Petro kan bağına dayalı ve veraset yoluyla iktidara gelirken Putin devlet bürokrasisindeki bilgi birikimi, deneyimi nedeniyle seçim yoluyla devlet başkanlığına gelmiştir. I. Petro Rusya'nın batı modelinde modernleşmesi için çaba harcamıştır Putin ise Rusya'da birlik ve bütünlüğü korumak için Slavofil bir yaklaşım izlemiştir. Petro'nun Avrupa'yı model alması Rusya'nın o dönemde teknolojik, ekonomik ve devlet yapılanması açısından batıya kıyasla daha geri planda kalmasından dolayıdır. Putin açısından ise Sovyetler Birliğinin dağılmasında rol oynayan, ülkenin rejiminin değişiminin yanı sıra parçalanmasına ve küçülmesine yol açan bir aktör olarak görmüştü. Putin daha çok devleti koruma refleksi ile içe kapanan bir politika izlemiştir I. Petro ise Rusya'nın dışa açılması ve modernleşmesi için batıdan uzman da getirtmiştir. I. Petro'nun otokrat lider olması ve sözünün yasa sayılması söz konusuysen Putin aldığı kararları Federal Meclisin yanı sıra Duma'ya da sunmak zorundadır. 2014 yılından itibaren Putin Duma meclisinde belirleyici bir aktör konumuna gelmiştir. Putin'de I. Petro gibi St. Petersburg'u önemsemektedir. I. Petro gibi Putin'de St. Petersburg'u Moskova yerine devletin başkenti yapmak istese de bu durum henüz gerçekleşmemiştir. I. Petro Rusya'da feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde belirleyici olmuştur. Putin ise sosyalizmin çöküşünden sonra siyasal belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlığın olduğu serbest piyasaya dayalı kapitalistleşmenin sürdüğü küreselleşme sürecinde Rusya'ya liderlik etmektedir. I. Petro döneminde Rusya enerji kaynaklarını stratejik olarak

değerlendiremezken Putin bu kaynakları ülkesinin ekonomisinin gelişmesinde etkin biçimde kullanma olanağına sahiptir. İki liderde Rusya'nın varlığını korumak ve sürekliliğini sağlamak için çaba harcamıştır.

Türkiye'de bu iki lideri karşılaştıran çalışmalar yeterince bulunmamaktadır. Bunda Sovyetler birliğinin bir dönem Rusya'da sosyalist rejimin uygulanmasının ve Türkiye'nin batı bloğunda yer almasının yani soğuk savaşın rolü vardır. Son yıllarda sınırlı da olsa düşünce kuruluşları ve üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümünde bu alanda çalışmalar olsa da yeterli değildir. Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin ekonomik, kültürel ve siyasal alanda geliştirilmesi için karşılıklı öğrenci değişim programlarının yapılması Rusya konusunda Türkiye'de çalışmalar yapacak bir enstitünün kurulması, 2 ülkenin halklarının birbirlerini daha iyi tanıyacak kültürel çalışmaların yürütülmesi bu alanda organizasyonların gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. Rusya'yla Türkiye arasında bilimsel alanda asimetrik düzeyde bulunan bilimsel çalışmaların Türkiye'de dengeliye hale getirilmesi önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Armaođlu, Fahir (2017), *19.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914*, 16. Baskı İstanbul: Timaş Yayınları.

Ascher, Abraham (2022), *Kısa Rusya Tarihi*, Çeviren Yavuz Alogan, İstanbul: Say Yayınları.

Aşukin, N.S., vd. (1979), *Politika Sözlüğü*, Çev. Mazlum Beyhan, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Güldađı, Mustafa (2022), *Derin Rusya*, Ankara: Lopus Yayınları.

Howe, Stephan (2015), *İmparatorluk*, Çev. Sinem Gül, Ankara: Dost Kitabevi.

Kaya, Sezgin &İşyar, Ömer Göksel (2009), '*Rusya Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi*', OAK Cilt.4 Sayı:8, ss.45-49.

Kumar, Krishan (2024), *İmparatorluk Tasavvurları Beş Emperyal Devlet Dünyayı Nasıl Şekillendirdi?* Çev.: Ö. Çağatay Balkaya, Ankara: Dođu Batı Yayınları.

Kurat, Nimet Akdes (2020), *Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye kadar*', 7. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Massie, Robert.K (2019), *Büyük Petro*, Çev.: Hakan Abacı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Milner-Gulland Miller, Dejevsky Nikolay (1993), *İletişim Büyük Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, Rusya ve Sovyetler Birliği 8. Cilt.*, Çev. Metin Çulhaođlu, İstanbul: İletişim Yayınları

Onay, Yaşar (2003), *Rusya Tarihini Deđiştiren On İktidar On Artı Bir Lider*, İstanbul: Akademi- İstanbul Yayıncılık.

Onay, Yaşar (2018), *Vladimir Putin Baştan Sona Bir Hayat*, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.

Roskin, Michael G., (2021), *Çağdaş Devlet Sistemleri*,10.Baskı, Çev. Atilla Yayla, Bahattin Seçilmişoğlu, Ankara. Adres Yayınları.

Taşkesengil, Muhammed (2017), “16.Yüzyılda Korkunç İvan’ın Rus Tarihindeki Rolü Üzerine”, Karadeniz Dergisi.

Ünal, Mustafa Cem (2011), *Rus Dış Politikasında Enerjinin Rolü ve AB enerji Politikasına Etkisi*, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Vernadsky, George (2021), *Rusya Tarihi*, Çev. Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak, İstanbul: Selenge Yayınları.

Yüce, Samet (2016), ‘Rusya’nın Suriye’deki Varlığının Nedenleri’, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı: 11.

Ermağan, İsmail (2015),*2Rusya Avrupa Birliği ilişkilerinde Ukrayna Çıkmazı*, Putin’in Ülkesin Yeni Yüzyıl Eşiğinde Rusya Federasyonu Analizi Siyasal sistem, Ekonomi, Dış Politika (içinde: ss.677-708) Ülger, İrfan Kaya (ed.), Ankara: Seçkin

Dilmen, Yeliz (2023), ‘Rusya-Ukrayna Savaşı’, İstanbul: Haliç Üniversitesi SBUİ Bölümü Yayınlanmamış Makale.

Neuman, W.Lawrence (2014), *Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 2*, 7. Basım, Çev.: Sedef Özge ,Ankara: Yayınodası.